

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE TECNOLOGÍA
CARRERA DE ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

PROTOTIPO DE BASTÓN PARA DETECCIÓN DE OBJETOS
Y MONITOREO DE UBICACIÓN PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VISUAL

PROYECTO DE GRADO PRESENTADO PARA OBTENER EL GRADO DE
LICENCIATURA

POR: ALEXANDRE MAMANI MENDOZA

TUTOR: LIC. HENRY ALCÓN CHOQUE

LA PAZ – BOLIVIA

Octubre, 2023

**UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE TECNOLOGÍA
CARRERA DE ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES**

Proyecto de Grado

**PROTOTIPO DE BASTÓN PARA DETECCIÓN DE OBJETOS Y
MONITOREO DE UBICACIÓN PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VISUAL**

Presentado por: **Alexandre Mamani Mendoza**

Para optar el grado académico de Licenciado en Electrónica y
Telecomunicaciones.

Nota numeral:

Nota literal:

Ha sido:

Lic. Julia Torrez Soria

Directora de Carrera de Electrónica y Telecomunicaciones

Tutor: **Lic. Henry Alcón Choque**

Tribunal: **Lic. Edder Tomas Jurado Moya**

Tribunal: **Ing. José Arturo Marín Thames**

DEDICATORIA

El presente proyecto está dedicado a mi padre Paulino Mamani Escobar y a mi madre Eucebia Mendoza Pimentel y hermanos por confiar en mis objetivos profesionales.

AGRADECIMIENTO

Primeramente, agradezco a la Universidad Mayor de San Andrés y todos los docentes de nuestra querida Facultad de Tecnología, que de una u otra manera supieron brindarnos sus conocimientos y su apoyo para llegar a culminar este proyecto.

INDICE

INDICE	i
INDICE DE IMAGENES	iv
INDICE DE TABLAS	v
ÍNDICE DE ECUACIONES	vi
RESUMEN.....	vii
CAPITULO I.....	1
MARCO REFERENCIAL	1
1.1 ANTECEDENTES	1
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	2
1.3 OBJETIVOS.....	3
1.3.1 OBJETIVO GENERAL	3
1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	3
1.4 JUSTIFICACION.....	4
1.5 DELIMITACIONES	4
1.5.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL.....	4
1.5.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL.....	4
1.6 METODOLOGIA	5
1.6.1 MATRIZ OPERACIONAL DE LA METODOLOGÍA.....	6
1.7 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA	7
CAPITULO II	9
MARCO TEORICO.....	9
2.1 LA DISCAPACIDAD VISUAL COMO PROBLEMÁTICA SOCIAL.....	9
2.1.1 TIPOS DE DISCAPACIDAD VISUAL.....	10
2.1.2 CAUSAS DE LA DISCAPACIDAD	10
2.1.3 CEGUERA EN EL CONTEXTO NACIONAL	11

2.1.4	TECNOLOGÍAS INCLUSIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL:	12
2.1.5	LA IMPORTANCIA DE LA MOVILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL	12
2.1.6	EL USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EN LA MOVILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL	13
2.1.7	AYUDAS ELECTRÓNICAS INTEGRADAS EN BASTONES	13
2.1.8	MARCO NORMATIVO PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL	14
2.1.9	LA LEY GENERAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESTABLECE UNA SERIE DE DERECHOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN:	15
2.2	MARCO CONCEPTUAL	16
2.2.1	INTERNET DE LAS COSAS	16
2.2.2	GOOGLE MAPS	17
2.2.3	GPS	17
2.2.4	SENSORES ULTRASONICOS	18
2.2.5	MICROPROCESADORES Y MICROCONTROLADORES	20
2.2.6	EI MICROCONTROLADOR	21
2.2.7	MICROCONTROLADOR RP2040	22
2.2.7.1	VELOCIDAD Y MEMORIA	23
2.2.7.2	LA ARQUITECTURA ARM CORTEX M0+	23
2.2.8	PYTHON ORIENTADO A MICROCONTROLADORES	24
2.2.9	MICROPYTHON	25
2.2.10	IDE THONNY	26
2.2.11	MÓDULO A9G GSM/GPRS/GPS	27
2.2.12	MYSQL (My Structured Query Lenguaje)	29
2.2.13	SERVIDOR WEB	30
2.2.13.1	FUNCIONAMIENTO DE UN SERVIDOR WEB	31
CAPITULO III		33

MARCO PRACTICO	33
3.1 INGENIERIA DEL PROYECTO	33
3.2 ANÁLISIS DE LAS TECNOLOGÍAS DISPONIBLES	34
3.2.1 TARJETA DE DESARROLLO RASPBERRY PI PICO.....	34
3.2.2 MODULO GPS NRO-M8N.....	35
3.2.3 MODULO A9 AI-THINKER	35
3.2.4 SENSOR DE DISTANCIAS ULTRASONICO AJ-SR04M.....	36
3.2.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS	36
3.2.6 MOTOR VIBRADOR ENCAPSULADO	37
3.3 DISEÑO DEL CIRCUITO ELECTRONICO	37
3.4 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE DETECCIÓN TEMPRANA DE OBJETOS	44
3.5 PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR PARA LA DETECCIÓN DE OBJETOS	45
3.5.1 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE.....	47
3.5.2 FUNCIONES Y LIBRERÍAS.....	47
3.5.3 SISTEMA DE UBICACIÓN CON MÓDULO GPS-GPRS	49
3.6 DESARROLLO DEL SISTEMA WEB PARA CONTROL Y MONITOREO DE USUARIOS	50
3.7 SISTEMA WEB	52
3.7.1 LENGUAJES Y TECNOLOGÍAS UTILIZADAS	52
3.7.2 FUNCIONALIDADES.....	56
3.8 BASE DE DATOS	57
3.9 SISTEMA FUNCIONAL.....	58
3.10 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MÓVIL	62
3.10.1 DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO.....	63
3.10.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA LÓGICA DE LA APLICACIÓN	63
3.11 IMPLEMENTACIÓN DEL BASTÓN.....	65
3.11.1 ELECCIÓN DE COMPONENTES	65

3.11.2	DISEÑO MECÁNICO.....	65
3.11.3	DISEÑO ELECTRÓNICO	66
3.11.4	INTEGRACIÓN DE LOS COMPONENTES	66
3.11.5	PRUEBAS Y VALIDACIÓN.....	66
3.11.6	PRUEBA DE VERIFICACIÓNDE REQUERIMIENTOS	67
3.12	PRUEBAS	73
3.12.1	PRUEBAS DE CAMPO Y AJUSTES.....	76
CAPITULO IV.....		79
ANÁLISIS DE COSTOS		79
4.1	COSTOS.....	79
CAPÍTULO V		82
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....		82
5.1	CONCLUSIONES.....	82
5.2	RECOMENDACIONES	83
BIBLIOGRAFÍA		85
ANEXOS		89
ANEXO 1:.....		89
ANEXO 2.....		92

INDICE DE IMAGENES

Imagen 1	Diagrama de Bloques	8
Imagen 2	Sensor Ultrasónico JSN-SR04T.....	19
Imagen 3	Diagrama Microcontrolador.....	21
Imagen 4	Diagrama del Microcontrolador RP2040	23
Imagen 5	Raspberry PinOut.....	24
Imagen 6	Interfaz Gráfica software Thonny	27
Imagen 7	Dimensión del Módulo A9G.....	28
Imagen 8	PinOut del módulo GPRS A9G.....	29
Imagen 9	Diseño del circuito en Proteus.....	43

Imagen 10 Diseño del PCB	43
Imagen 11 Diseño PCB modelo 3D	44
Imagen 12 Diseño funcional del sistema	44
Imagen 13 Sistema implementado en su placa PCB	45
Imagen 14 Diagrama de Flujo módulo de comunicación	45
Imagen 15 Diagrama de flujo modulo de activación de bastón	46
Imagen 16 Comunicación GPS Raspberry Pi pico	49
Imagen 17 Diagrama de flujo Modulo de envío de datos	50
Imagen 18 Diseño para el ingreso del sistema web	51
Imagen 19 Diseño para el sistema funcional en la web	51
Imagen 20 Tablas incluidas en la base de datos.....	57
Imagen 21 Estructura BD.....	57
Imagen 22 Ingreso al sistema web	58
Imagen 23 Administración del sistema web	59
Imagen 24 Vista del usuario en el sistema web	59
Imagen 25 Vista del cliente en el sistema web	60
Imagen 26 Reportes en el sistema web	60
Imagen 27 Vista de ubicación en el sistema web.....	61
Imagen 28 Reporte del sistema web.....	61
Imagen 29 Registros de ubicación en el sistema web	62
Imagen 30 Diseño de la aplicación móvil.....	64
Imagen 31 Bloques de inicio del sistema móvil.....	64
Imagen 32 Bloques de llamada al sistema web.....	65
Imagen 33 Ensamblado del sistema	73
Imagen 34 Implementación de módulos en el Raspberry Pi pico	74
Imagen 35 Validando datos del módulo GPS	75
Imagen 36 Distancias por el sensor ultrasónico	75
Imagen 37 Conexión con el servidor web.....	76
Imagen 38 Pruebas de campo.....	78

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Matriz de operaciones	6
Tabla 2 Verificación de Requisitos	67
Tabla 3 Prueba Crear Usuario	68
Tabla 4 Prueba consultar usuario	68
Tabla 5 Prueba Modificar Usuario	69

Tabla 6 Prueba Eliminar Usuario	69
Tabla 7 Prueba Crear Cliente	70
Tabla 8 Prueba Consultar Cliente	70
Tabla 9 Prueba Modificar Cliente	71
Tabla 10 Prueba Eliminar Cliente	71
Tabla 11 Prueba Crear Perfil.....	72
Tabla 12 Prueba Modificar Perfil.....	72
Tabla 13 Prueba Visualizar Localización	73
Tabla 14 Componentes.....	79
Tabla 15 Materia Prima.....	80
Tabla 16 Costos de software	81

ÍNDICE DE ECUACIONES

Ecuación 1 Velocidad del Sonido	18
Ecuación 2 Fórmula de Cálculo de Distancia por Sensor Ultrasónico	19
Ecuación 3 Fórmula de Cálculo del Tiempo de Transmisión de un Paquete de Datos ...	37
Ecuación 4 Calculo del Tiempo de Transmisión	37
Ecuación 5 Fórmula de Cálculo del Ancho de Banda de la Comunicación.....	38
Ecuación 6 Calculo del Ancho de Banda.....	38
Ecuación 7 Fórmula del Divisor de Voltaje	39
Ecuación 8 Calculo de Voltaje.....	39
Ecuación 9 Fórmula de Cálculo de Distancia a partir del Tiempo y la Velocidad del Sonido en el Aire.....	39
Ecuación 10 Calculo de la distancia para el código MicroPython.....	40
Ecuación 11 Fórmula de Cálculo de la Corriente Base del Transistor	40
Ecuación 12 Cálculo de la Corriente Base del Transistor.....	40
Ecuación 13 Fórmula de Cálculo de la Corriente de Colector.....	41
Ecuación 14 Cálculo de la Corriente de Colector del Transistor	41
Ecuación 15 Fórmula de Caída de Voltaje en la Resistencia de Base	41
Ecuación 16 Calculo de la Caída de Voltaje.....	41
Ecuación 17 Fórmula de Potencia Disipada por la Resistencia de Base.....	42
Ecuación 18 Cálculo de la Potencia Disipada por la Resistencia de Base (Prb).....	42
Ecuación 19 Fórmula de Cálculo de la Tensión Colector-Emisor.....	42
Ecuación 20 Cálculo de la Tensión Colector-Emisor (Vce)	42
Ecuación 21 Fórmula de Potencia Disipada por el Transistor	42
Ecuación 22 Cálculo de la Potencia Disipada por el Transistor (Pce).....	42

RESUMEN

Este proyecto aborda los desafíos de movilidad y seguridad que enfrentan las personas con discapacidad visual en Bolivia. Estas personas a menudo se enfrentan a problemas de integración y desplazamiento debido a la falta de herramientas adecuadas para detectar objetos, lo que puede exponerlos a situaciones de riesgo. Aunque existen bastones inteligentes en el mercado, su adquisición y uso están restringidos por cuestiones económicas y de capacitación.

Con el propósito de aprovechar la tecnología y satisfacer las necesidades de este grupo, se propone desarrollar un prototipo de bastón electrónico. Este bastón busca no solo mejorar la movilidad, sino también integrar características valiosas como un sistema web que permita rastrear la ubicación en tiempo real a través de módulos GSM y GPS. Además, se pretende que el bastón sea asequible para las personas con recursos limitados.

El proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un bastón electrónico que mejore la movilidad y el monitoreo de la ubicación, utilizando el microcontrolador RP2040 y módulos GPS-GPRS. Se emplean tecnologías inclusivas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual. El sistema electrónico del bastón detectará objetos de manera temprana y enviará la ubicación precisa de la persona. Además, se desarrollará un sistema web para controlar y monitorear a los usuarios, junto con una aplicación móvil para visualizar su ubicación.

El proyecto, que se concibió alrededor de un año y medio, experimentó ciertas demoras en su ejecución debido a que se optó por dividir la implementación del bastón electrónico en múltiples módulos y fases. Esta estrategia se adoptó con el fin de abordar de manera exhaustiva los desafíos planteados por el proyecto. Cada uno de estos módulos, que abarcan desde el diseño del sistema electrónico de detección de objetos hasta la creación de la aplicación móvil para monitorear la ubicación, fue planificado meticulosamente para asegurar su eficacia y rendimiento.

CAPITULO I

MARCO REFERENCIAL

1.1 ANTECEDENTES

"La discapacidad a lo largo de la historia ha sido considerada importante en nuestra sociedad. Durante siglos, el ser humano, con ayuda de la tecnología, ha logrado crear creaciones mecánicas que intentan emular el procesamiento de información humana" (Ayala Aburto, 2018, pág. 2), por medio de la electrónica y la informática.

Se llevó a cabo la respectiva investigación en repositorios nacionales e internacionales, y se encontraron sistemas y prototipos de bastones para invidentes con diversas funciones. Se pudo hallar información y datos que serán implementados en este proyecto.

(Ayala Aburto, 2018). Llevó a cabo el proyecto titulado "*Diseño y construcción del prototipo de un sistema electrónico por ultrasonido para medir distancias aplicada a un bastón blanco*". En este trabajo, adoptó la metodología TRIZ como enfoque para desarrollar creativamente el prototipo, presentando una solución pragmática a los desafíos de la innovación. Como resultado de su investigación, el investigador llegó a la conclusión de que la implementación exitosa de tecnologías de apoyo implica un proceso de prueba y error para lograr la mejora continua del sistema.

(MARTELO, 2015). Quien llevó a cabo el proyecto "*Diseño y construcción de un módulo asistente adaptable al bastón de las personas con discapacidad visual para mejorar su desplazamiento*.", utilizó una metodología descriptiva y experimental. El investigador concluyó que el resultado de la investigación es un dispositivo eficaz en la detección de objetos, brindando gran libertad en el desplazamiento de personas con este tipo de discapacidad.

(Brito Moncayo, 2016). En su proyecto "*Visión artificial por alertas de voz y movimiento para personas con discapacidad visual en la biblioteca de no videntes de la Universidad*

técnica de Ambato”, empleó la metodología de investigación de campo. El investigador concluyó que el uso de hardware y software libre, como Arduino e IDE, tiene muchas ventajas debido a las libertades que ofrecen, permitiendo al desarrollador programar y utilizar estos productos sin necesidad de pagar una licencia o costos mayores. Esto permitió obtener el dispositivo a un costo accesible.

(Paiba Diaz, 2020). En su proyecto *“Implementar un bastón inteligente para facilitar la identificación de objetos circundantes y productos de un almacén para la población invidente”*, utilizó diversas fuentes de información para adquirir los conocimientos necesarios para el desarrollo del prototipo. El investigador concluyó que la implementación del bastón inteligente ayuda a recuperar la confianza y la movilidad de las personas invidentes.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las personas con discapacidad tienen importancia en la integración social de cualquier país, y en Bolivia no es la excepción. Varias personas nacen con esta discapacidad, y otras pierden la vista por diferentes situaciones.

"Se ha observado que las personas con discapacidad visual son las que más sufren golpes en la parte superior del cuerpo, especialmente en la cabeza y en la cara" (Paiba Diaz, 2020, pág. 5). No existe un mecanismo que les permita identificar objetos circundantes como ramas o anuncios, lo que ocasiona daños en la parte facial. Esto se debe a que la herramienta que ellos utilizan para identificar la superficie por la cual caminan, como el bastón blanco o el Hoover, no les brinda la suficiente autonomía para identificar ciertos tipos de superficies en el camino.

"Actualmente en el mercado existen algunos bastones inteligentes, dotados con sensores para facilitar la movilidad de las personas con este tipo de discapacidad, pero el principal obstáculo que enfrenta esta población es el aspecto económico" (Sarmiento Vizcaino, pág. 14), ya que requieren recursos económicos para adquirirlos, así como capacitación para su correcta manipulación, en su mayoría importados del exterior.

Para aprovechar las ventajas que ofrece la tecnología, surge la inquietud de desarrollar un prototipo que, además de suplir estas necesidades básicas, tenga otros valores agregados, como la incorporación de un sistema web para ubicación en tiempo real a través de los módulos GSM y GPS. Además, se busca ofrecer este prototipo a precios accesibles para quienes no poseen los recursos económicos para su adquisición.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar un bastón electrónico de ayuda para el desplazamiento y monitoreo de ubicación para personas que padecen de algún tipo de discapacidad visual utilizando el microcontrolador RP2040 y módulos GPS-GPRS.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Aplicar tecnologías inclusivas para el desarrollo de un sistema electrónico incorporado al bastón para invidentes, y mejorar las necesidades comunes para su movilidad
- Diseñar y construir un sistema electrónico de detección temprana de objetos que sea capaz de enviar la ubicación exacta de la persona.
- Desarrollar un sistema web que permita la sincronización con el prototipo para realizar el debido control y monitoreo de los usuarios.
- Desarrollar una aplicación móvil que sea capaz de conectarse a un servicio Web para visualizar la ubicación de la persona.
- Efectuar pruebas de campo para realizar los ajustes finales con el fin de entregar un prototipo que responda a las exigencias tanto de fiabilidad como seguridad que debe poseer el bastón electrónico

1.4 JUSTIFICACION

El proyecto surge del interés en ayudar a la población vulnerable con discapacidad visual, brindándoles apoyo para llevar a cabo sus actividades diarias. Es decir, se propone un sistema electrónico que pueda proporcionarles información en tiempo real sobre objetos, personas u obstáculos que se encuentran en su camino, otorgándoles seguridad y confianza.

Se emplean herramientas como sistemas embebidos, que son microcontroladores actuales en el mercado, y módulos GPS-GPRS incorporados al bastón electrónico. Estos elementos permiten la conexión a través de la red de telefonía móvil e internet, lo que posibilita el monitoreo en un sistema web y brinda una gran seguridad a las personas con discapacidad visual.

Dado que algunas personas con discapacidad visual sienten temor hacia la tecnología debido a las dificultades que esta puede presentarles, nace la idea de mejorar el bastón que utilizan. El objetivo es crear un dispositivo que facilite su movilidad y les brinde confianza y seguridad en su entorno.

1.5 DELIMITACIONES

1.5.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL

Este proyecto va dirigido a la comunidad en general para personas invidentes se desarrollará y probará en la ciudad de La Paz, pero funcionará en toda área donde exista cobertura GPRS-GSM.

1.5.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL

El desarrollo y análisis de la implementación del sistema de monitoreo lleva a cabo en un intervalo de 8 a 12 meses desde su inicio hasta la conclusión del proyecto. Luego su implementación será durante una semana como máximo teniendo en cuenta el equipamiento necesario y el equipo tendrá un tiempo de vida aproximado de cuatro a cinco

años realizando el soporte técnico de los equipos ya sea por la mala manipulación de le equipo o por el desgaste de los componentes.

1.6 METODOLOGIA

Para el desarrollo del proyecto se aplicará la metodología AGILE, ampliamente utilizada en el sector IT y en proyectos de organización empresarial, que destaca por su flexibilidad y su capacidad para modificar el producto a lo largo del proyecto.

Esta metodología se basa en dividir el proyecto en fases, cuyo resultado es un producto con una serie de funcionalidades que ya permiten su uso. Estas fases se completan una vez que se hayan logrado todas las funcionalidades definidas para el producto.

De manera esquemática, cada fase se compone de lo siguiente:

- Inicio: Se seleccionan de entre todos los objetivos del producto aquellos que se implementarán en cada fase, debiendo ser capaces de generar un producto funcional. Basándose en estos objetivos, se define la duración de la fase (entre una semana y un mes) y las tareas que la conforman.
- Desarrollo del sprint: El equipo del proyecto planifica y ejecuta las tareas, las cuales se supervisan en reuniones diarias donde se revisan las tareas ejecutadas, en curso y pendientes, así como los posibles impedimentos y restricciones.
- Cierre: Al final de cada fase, se revisa que se hayan completado las tareas y objetivos definidos al inicio mediante la presentación de un producto funcional.

La posibilidad de contar con un producto funcional y utilizable al final de cada fase permite ajustar los objetivos del proyecto, lo que mejora las posibilidades de que el producto final cumpla con las expectativas

1.6.1 MATRIZ OPERACIONAL DE LA METODOLOGÍA

Tabla 1 Matriz de operaciones

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDADES A EJECUTAR	RESULTADOS ESPERADOS	MATERIALES
Analizar tecnologías inclusivas para el desarrollo de un sistema electrónico incorporado al bastón para invidentes, y mejorar las necesidades comunes para su movilidad	Recopilación de información. Elaboración del marco teórico. Determinar Requerimientos de Software y hardware.	Marco Teórico	Computadora Internet
Diseñar y construir un sistema electrónico de detección temprana de objetos que sea capaz de enviar la ubicación exacta de la persona	Determinar especificaciones del prototipo	Prototipo	Componentes electrónicos, sensores, placa de cobre, microcontroladores
Desarrollar un sistema web que permita la sincronización con el prototipo para realizar el debido control y	Diseñar la base de datos y pagina web.	Sistema Informático Web. Base de datos.	Computadora

monitoreo de los usuarios.			
Desarrollar una aplicación móvil que sea capaz de conectarse a un servicio Web para visualizar la ubicación de la persona.	Desarrollar la APP móvil. Configurar el web servicie.	App móvil	Computadora Internet
Efectuar pruebas de campo para realizar los ajustes finales con el fin de entregar un prototipo que responda a las exigencias tanto de fiabilidad como seguridad que debe poseer el bastón electrónico	Revisar la funcionalidad del prototipo. Documentación final	Reporte Final	Computadora Impresora

1.7 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA

En el desarrollo de nuestro prototipo de bastón electrónico para personas con discapacidad visual, hemos realizado un cambio en la placa de desarrollo utilizada. En lugar de emplear la placa ESP32, hemos optado por utilizar la placa Raspberry Pi Pico. Este cambio se ha efectuado con el propósito de aprovechar las ventajas que brinda la placa Raspberry Pi

Pico, como su bajo costo y su potente procesador. Esto nos permitirá realizar cálculos más complejos y mejorar la velocidad de procesamiento de los datos. Además, la placa Raspberry Pi Pico es compatible con el lenguaje de programación MicroPython, lo que facilitará el desarrollo del software necesario para el proyecto.

Imagen 1 Diagrama de Bloques

Fuente: Imagen creada por el autor

CAPITULO II

MARCO TEORICO

La discapacidad visual es una de las condiciones más comunes en todo el mundo, afectando a millones de personas. En este sentido, la inclusión tecnológica se ha convertido en una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual. En el marco de este proyecto de grado, se busca diseñar e implementar un bastón electrónico de ayuda para el desplazamiento y monitoreo de ubicación de personas con discapacidad visual, utilizando tecnologías inclusivas como el microcontrolador RP2040 y módulos GPS-GPRS.

El objetivo general de este proyecto es desarrollar un prototipo de bastón electrónico que permita la detección de objetos y el monitoreo de ubicación para personas con discapacidad visual. Para ello, se plantean objetivos específicos que abordan temas como la detección temprana de objetos, el desarrollo de un sistema web para el control y monitoreo de los usuarios, y la realización de pruebas de campo para garantizar la fiabilidad y seguridad del prototipo.

2.1 LA DISCAPACIDAD VISUAL COMO PROBLEMÁTICA SOCIAL

La discapacidad visual es una problemática social que afecta a millones de personas en todo el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que existen alrededor de 285 millones de personas con discapacidad visual en todo el mundo, de las cuales 39 millones son ciegos y 246 millones tienen baja visión. Esta discapacidad puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de las personas afectadas, limitando su capacidad para realizar tareas cotidianas, desplazarse con seguridad y participar plenamente en la sociedad.

2.1.1 TIPOS DE DISCAPACIDAD VISUAL

Para entender esta discapacidad, podemos compararla con la supresión del 80% de la información externa obtenida a través de la visión. Esta limitación pone de relieve la importancia de comprender los diferentes tipos de discapacidad visual, categorización que es respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En consecuencia, la OMS recomienda que las personas con discapacidad visual sean clasificadas en dos categorías principales.

La primera categoría engloba a aquellas personas con una visión significativamente reducida, pero que aún pueden percibir y utilizar la luz para orientarse en su entorno. Este grupo puede experimentar dificultades para ver detalles finos o para reconocer objetos a distancia, pero mantienen una capacidad básica de orientación. En la segunda categoría se encuentran las personas ciegas, que han perdido toda o casi toda percepción de la luz. Para ellos, la experiencia visual es prácticamente inexistente.

Esta clasificación es esencial para comprender las necesidades y los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad visual. No solo ayuda a adaptar y diseñar soluciones tecnológicas y prácticas adecuadas a sus necesidades, sino que también contribuye a fomentar la conciencia y la comprensión de las diversas formas en que la discapacidad visual puede afectar a las personas en su vida diaria.

2.1.2 CAUSAS DE LA DISCAPACIDAD

EUROINNOVA, Universidad. (s.f.). "Discapacidad visual en glaucoma, debido a la subida de presión del líquido normal dentro de los aros. Además, el tipo de visión es generalmente como un túnel, con visión intacta en el centro. Por lo tanto, las periferias comienzan a disminuir hasta que se pierde la visión. Degeneración macular relativa a la edad, un área de opacidad lanosa o algodonosa oscurece el centro de la visión. Las periferias pueden ser consideradas normalmente. Catarata, es la opacidad del lente natural del ojo, en consecuencia, la visión puede ser difusa hasta perderla totalmente. Puede haber otros síntomas como la fotofobia y la diplopía, estas son muy comunes en personas más viejas. Retinopatía diabética, dañan las arterias y vasos sanguíneos más pequeños en el dorso de los aros sobre la retina. La retinopatía diabética es la enfermedad ocular diabética más común. Miopía es la afección en la que objetos cercanos se ven claramente, pero no

los que están lejos. La alta miopía puede llevar a la debilitación de la visión. Retinitis Pigmentosa, esto es una condición genética o heredada donde se daña la pared posterior del ojo. Puede que, se manifieste inicialmente como ceguera de noche." (EUROINNOVA, Universidad, s.f.)

Esto representa una limitación muy grave al acceso autónomo a la información de las personas en desplazamiento. Esto limita la participación de la persona en diferentes ámbitos vitales como la educación, el trabajo y otros.

2.1.3 CEGUERA EN EL CONTEXTO NACIONAL

De acuerdo con el artículo segundo de la Ley del 22 de enero de 1957 que establece la creación del Instituto Boliviano de la Ceguera (Ministerio de Educación, 2019), para que las personas comprendidas en dicha ley puedan beneficiarse de sus disposiciones, se define "como ciego a aquel individuo cuya agudeza visual sea de 20/200 o menor, o cuyo campo visual sea de 20 grados o menor, en el mejor ojo y con la mejor corrección".

En referencia al Censo Nacional de Población y Vivienda de 2012 en Bolivia, se registró un total de 40,174 personas con discapacidad visual, cifra que representa aproximadamente el 1,1% de la población total del país.

Según el Ministerio de Educación (2019), se pueden identificar dos categorías principales de discapacidad visual:

- *Ceguera total*: Se refiere a la falta completa de visión o a la percepción muy limitada de la luz, permitiendo distinguir entre luz y oscuridad, pero sin la capacidad de reconocer la forma de los objetos. Esta condición no es funcional para llevar a cabo las actividades diarias.
- *Baja visión*: Describe a aquellas personas que enfrentan restricciones en la visión de objetos distantes, pero aún tienen la capacidad de ver objetos y materiales en distancias muy cortas o a unos pocos centímetros (Ministerio de Educación, 2019).

Bolivia cuenta actualmente con aproximadamente 4,466 personas con discapacidad visual. Esta cifra se deriva de los informes más recientes proporcionados por los afiliados al Instituto Boliviano de la Ceguera en su reporte de 2021, y se presenta desglosada por departamentos (Vargas, 2022).

2.1.4 TECNOLOGÍAS INCLUSIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL:

En los últimos años, se han desarrollado diversas tecnologías con el propósito de mejorar la accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad visual. Estas tecnologías abarcan desde dispositivos electrónicos portátiles hasta sistemas de información auditiva y aplicaciones móviles. Ejemplos de estas tecnologías son los lectores de pantalla, que convierten el texto en voz, las aplicaciones de navegación que se valen de información auditiva y los sistemas de detección de objetos.

De acuerdo con Microsoft (2019), se estima que en todo el mundo hay alrededor de 36 millones de personas ciegas y otros 216 millones que experimentan discapacidades visuales moderadas a severas. Aunque la Organización Mundial de la Salud indica que hasta el 80% de los casos de discapacidad visual en el mundo podrían prevenirse con un mejor acceso al tratamiento, la cantidad de personas ciegas o con visión baja aumenta a medida que envejece la población global.

Sin embargo, la tecnología juega un papel esencial en superar estas barreras, y la inteligencia artificial ha empezado a lograr avances significativos en la mejora de la accesibilidad (Microsoft, 2019).

2.1.5 LA IMPORTANCIA DE LA MOVILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

La movilidad es un aspecto crucial para las personas con discapacidad visual, ya que les permite desplazarse de manera segura y autónoma en espacios públicos y privados. No obstante, las personas con discapacidad visual enfrentan múltiples desafíos al moverse, como la falta de información accesible sobre rutas y obstáculos, la inseguridad en las calles y la carencia de dispositivos de asistencia adecuados.

La movilidad se define como la habilidad que poseen las personas no videntes para trasladarse de una ubicación a otra en su entorno. Implica un cambio en la posición espacial realizado verticalmente bajo el individuo en movimiento. Este término engloba situaciones que varían desde moverse dentro de una habitación o una casa hasta viajar entre ciudades e incluso países.

Una persona que adquiere discapacidad visual necesita recobrar su capacidad de orientación y movilidad, así como aprender técnicas y utilizar recursos que le permitan obtener la información necesaria del entorno y aprender a desenvolverse en diversas situaciones.

2.1.6 EL USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EN LA MOVILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

En este contexto, los dispositivos electrónicos pueden desempeñar un papel fundamental como herramientas de apoyo para la movilidad de las personas con discapacidad visual. Por ejemplo, los dispositivos que utilizan tecnología de detección de objetos pueden alertar a los usuarios sobre obstáculos en su camino y, de esta manera, evitar accidentes. Asimismo, los dispositivos que utilizan información geográfica pueden proporcionar información precisa sobre la ubicación del usuario y ayudarlo a navegar en entornos desconocidos.

2.1.7 AYUDAS ELECTRÓNICAS INTEGRADAS EN BASTONES

La tecnología de apoyo engloba cualquier equipo o sistema adaptado utilizado para mejorar las habilidades funcionales de individuos con diversos tipos de discapacidad funcional. En el caso particular de personas con baja visión, se han diseñado bastones electrónicos equipados con sensores ultrasónicos que posibilitan la detección anticipada de obstáculos cercanos.

En el proceso de búsqueda y exploración de información, se llevaron a cabo consultas en bases de datos y buscadores especializados utilizando las siguientes palabras clave y fórmulas:

- "Cane" AND "Electronic Aid"
- "Cane" AND "Assistance technology"
- "Visual disability" AND "electronic cane"
- "Ultrasound" AND "visual disability"
- "Smart Cane" AND "Electronic Aid"

Uno de los proyectos sobresalientes relacionados con la implementación de componentes electrónicos y sensores es el "Smart Cane". Este dispositivo ha sido desarrollado con el propósito de detectar objetos en el entorno y ofrecer orientación al usuario. Conformado por sensores ultrasónicos, un sensor de humedad, un microcontrolador, una serie de motores y un zumbador, el Smart Cane es portátil y capaz de identificar obstáculos situados frente al usuario. Las instrucciones se comunican mediante mensajes de audio o alertas vibratorias en la mano. La mayoría de los dispositivos electrónicos orientados a la asistencia de personas con discapacidad visual dependen de la información captada del entorno, y esta información se transmite al usuario por medio de dispositivos de audio o alertas vibratorias. Existe diversidad de opiniones en cuanto a cuál es la forma óptima de retroalimentación. No obstante, esta cuestión sigue siendo un tema de debate, cuya resolución recae en los usuarios finales de los variados sistemas implementados (Salazar, 2015)

2.1.8 MARCO NORMATIVO PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

Es importante destacar que existen numerosas normativas y políticas públicas que buscan promover la inclusión y la accesibilidad de las personas con discapacidad visual. Estas políticas buscan garantizar el derecho de las personas con discapacidad visual a participar plenamente en la sociedad, eliminando las barreras que limitan su acceso a los servicios y recursos disponibles. En este sentido, el proyecto de prototipo de bastón para detección de objetos y monitoreo de ubicación para personas con discapacidad visual se alinea con estos objetivos, al

desarrollar una solución tecnológica que contribuye a la inclusión y la accesibilidad de las personas con discapacidad visual.

2.1.9 LA LEY GENERAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESTABLECE UNA SERIE DE DERECHOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN:

La Ley N° 223/2012, conocida como la Ley General para Personas con Discapacidad, garantiza una serie de derechos fundamentales a las personas con discapacidad en Bolivia:

- El derecho a la educación inclusiva.
- El derecho a la accesibilidad en todas las áreas de la vida.
- El derecho a recibir atención integral en salud.
- El derecho al trabajo en igualdad de condiciones y oportunidades.
- El derecho a la protección social y económica.
- El derecho a la participación plena en la vida política y pública.
- El derecho a la igualdad ante la ley y a no ser objeto de discriminación.

La legislación también establece la implementación de políticas públicas y programas específicos para promover la inclusión y resguardar los derechos de las personas con discapacidad. Además, crea el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, un ente encargado de la planificación, coordinación y ejecución de medidas dirigidas a proteger los derechos de este grupo en Bolivia.

En síntesis, la Ley General para Personas con Discapacidad (Ley N° 223/2012) tiene como objetivo primordial impulsar la inclusión y la salvaguardia de los derechos de las personas con discapacidad en Bolivia.

Poder Legislativo. (2018). Garantiza a las personas con discapacidad, el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección integral. Define las garantías para el ejercicio de los derechos y las acciones que deben promover los distintos órganos del poder ejecutivo. (Poder Legislativo, 2018)

2.2 MARCO CONCEPTUAL

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un prototipo de bastón electrónico para personas con discapacidad visual, con el propósito de mejorar su movilidad y seguridad durante su desplazamiento. Para lograr esto, se emplearán diversas tecnologías, como el Internet de las cosas, el sistema de posicionamiento global (GPS), sensores ultrasónicos, microcontroladores y el entorno de desarrollo Arduino IDE. Además, se integrará el módulo A9G GSM/GPRS/GPS para la transmisión de datos, mientras que Google Maps será utilizado para la visualización en tiempo real de la ubicación de la persona. Para gestionar y monitorear el funcionamiento del prototipo, se implementará un sistema web utilizando MYSQL y un servidor web. A continuación, se detallará el marco conceptual que respalda cada una de estas tecnologías y su aplicación en el proyecto.

2.2.1 INTERNET DE LAS COSAS

El concepto de Internet de las Cosas (IoT) se relaciona con la interconexión de objetos comunes a través de internet, lo cual posibilita la recolección y transmisión de datos con el fin de analizarlos y controlarlos de manera remota. Se define Internet de las Cosas (IoT) como el concepto que abarca la conexión de cualquier objeto o dispositivo cotidiano a través de un protocolo estándar de internet, permitiendo su control o supervisión desde ubicaciones remotas. Esto habilita que estas "cosas" estén conectadas y compartan datos sin requerir la intervención directa de humanos. Dispositivos y sensores pueden ser incorporados a otros objetos con el objetivo de obtener información, realizar monitoreo o ejercer control sobre ellos. Esto convierte al objeto en parte del ecosistema del Internet de las Cosas, llevando la conexión de internet al mundo físico.

Benito Herranz, B. (2019). Internet de las Cosas: Un concepto de conexión de dispositivos electrónicos entre sí o a través de Internet que genera expectación debido a su potencial como impulsor de la transformación digital en hogares, ciudades y empresas (Benito Herranz, 2019, pág. 13).

Aplicación en el proyecto: se utilizará la tecnología (IoT) para la interconexión del bastón electrónico y los módulos GPS-GPRS, permitiendo la transmisión de datos de ubicación en tiempo real.

2.2.2 GOOGLE MAPS

Definición: Google Maps es un servicio de mapas en línea que posibilita la visualización de mapas y datos geográficos, además de facilitar la planificación de rutas y la navegación GPS.

"La aplicación de Google Maps permite la navegación paso a paso hacia cualquier destino mediante instrucciones claras y simples. La herramienta utiliza datos en tiempo real sobre el tráfico para determinar la mejor ruta que conduzca al destino deseado. A través de la navegación GPS con indicaciones de voz, los usuarios reciben alertas sobre el tráfico, direcciones de giro, elección de carriles y posibles rutas alternativas.

Es importante tener en cuenta que la disponibilidad de navegación y orientación de carriles puede variar según el país, la región y el idioma. Además, es necesario destacar que la navegación no está destinada a vehículos de gran tamaño o de emergencia." (Google, 2022)

Aplicación en el proyecto: se utilizará la API de Google Maps para la visualización de la ubicación de la persona en la aplicación móvil.

2.2.3 GPS

Definición: El sistema de navegación por satélite, también conocido como sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés), permite la determinación precisa de la ubicación geográfica de objetos o personas en cualquier parte del mundo.

Según Javier Peñafiel (2001), el sistema de GPS fue desarrollado para mejorar el sistema de medición de distancias DOPPLER, conocido como TRANSIT, en servicio civil desde 1967. Debido a razones militares, se requería un sistema que ofreciera cobertura global las 24 horas del día y en diversos entornos, incluyendo el mar, el aire y la tierra. (Javier Peñafiel, 2001)

Aplicación en el proyecto: En el contexto de este proyecto, se empleará un módulo GPS con el fin de obtener la ubicación en tiempo real de la persona, y posteriormente transmitir esta información al servidor web.

2.2.4 SENSORES ULTRASONICOS

Definición: Son dispositivos que emiten ondas sonoras de alta frecuencia y detectan el eco que rebota en los objetos cercanos, permitiendo la detección de su presencia y ubicación.

Las aplicaciones ultrasónicas basadas en la medición del tiempo de vuelo son más simples y, en consecuencia, menos costosas. Sin embargo, en estas últimas, existen una serie de problemas potenciales que requieren atención, como la absorción o atenuación en el medio, el ancho del haz ultrasónico, la presencia de ruido e interferencia, la alta sensibilidad a la temperatura y a la humedad.

La utilización de ultrasonidos se ve afectada por factores medioambientales y por factores relacionados con el objeto reflector. En el caso de aplicaciones de medición de distancias mediante la técnica del pulso-eco, el factor más importante que afecta la exactitud del sistema está relacionado con la variación de la velocidad de la onda ultrasónica debido a la temperatura y a la composición del medio de transmisión.

En efecto, la velocidad del sonido en el medio (V_s) varía como una función de la temperatura según la función.

$$V_s = V_0 \sqrt{1 + \frac{T}{273}}$$

Ecuación 1 Velocidad del Sonido

Donde V_0 es la velocidad absoluta en el medio a 0° centígrados, y T es la temperatura del medio en grados centígrados. Por ejemplo, considerando que la velocidad del sonido en el aire a 0° centígrados es de 331 [m/s], en un entorno con una temperatura promedio de 20° centígrados, la velocidad promedio es de 343 [m/s] a la presión de una atmósfera.

En la mayoría de los sistemas de medición de distancias, el efecto de la temperatura no es de gran consideración debido a que el error relativo es solo del 0.18 % por cada °C.

Además, siempre existe la posibilidad de emplear un sistema de compensación del efecto de la temperatura, como por ejemplo la medición de la temperatura ambiente o la utilización de un objeto de referencia.

El sensor ultrasónico permite medir la distancia con otro objeto haciendo uso de ondas ultrasónicas. El sensor emite una onda ultrasónica que es reflejada desde el objeto, obteniendo así la distancia entre el sensor y el objeto. Los sensores ultrasónicos miden la distancia al Objeto contando el tiempo entre la emisión y la recepción (ANZULES, 2021, pág. 16)

$$\text{Distancia } L = \frac{1}{2} * T * V$$

Ecuación 2 Fórmula de Cálculo de Distancia por Sensor Ultrasónico

De acuerdo con (NAVARRO, RÍOS, & PARRA) "Donde L representa la distancia, T representa el tiempo entre la emisión y la recepción, y V representa la velocidad del sonido. (El resultado se multiplica por 1/2 (medio) ya que T representa el tiempo de recorrido en ida y vuelta)" (p. 35)

Imagen 2 Sensor Ultrasónico JSN-SR04T

Fuente: Adaptado de UNIT Electronic URL: <https://uelectronics.com>

Aplicación en el proyecto: se utilizarán sensores de ultrasonido para la detección temprana de objetos en el camino de la persona y evitar posibles accidentes.

2.2.5 MICROPROCESADORES Y MICROCONTROLADORES

Definición: Los microcontroladores son dispositivos electrónicos programables que controlan otros dispositivos al ejecutar instrucciones. A pesar de ser tratados como equivalentes, existen diferencias fundamentales que deben ser consideradas.

En esencia, un microprocesador alberga una CPU, mientras que un microcontrolador, además de la CPU, incorpora memoria, temporizadores, interrupciones y otros recursos valiosos para aplicaciones. Todos estos componentes son integrados en un solo circuito.

Aunque los microcontroladores poseen más recursos en comparación con los microprocesadores, sus CPUs están limitadas en términos de capacidad de procesamiento. Las principales restricciones incluyen:

- **Velocidad de procesamiento:** Actualmente, los microcontroladores operan a frecuencias máximas de 20 MHz, a diferencia de los microprocesadores que se encuentran en el rango de GHz.
- **Capacidad de direccionamiento:** Un microcontrolador típico dispone de 8 Kbyte para instrucciones y 1 Kbyte para datos, mientras que los microprocesadores modernos pueden abordar hasta 1 Terabyte de espacio compartido para instrucciones y datos. En consecuencia, los microprocesadores deben incluir modos de direccionamiento que les permitan abordar tal amplitud.
- **Tamaño de datos:** Los microcontroladores populares son de 8 bits y entre sus instrucciones se incluyen algunas para evaluar o modificar bits individuales. En contraste, los microprocesadores actuales trabajan con datos de 32 o 64 bits, ejecutando instrucciones directamente en palabras de dicha magnitud y generalmente carecen de instrucciones dedicadas a bits individuales.

2.2.6 EL MICROCONTROLADOR

Es un sistema programable cerrado que contiene una computadora completa con prestaciones limitadas que no se pueden modificar.

- Incorpora todos los circuitos integrados necesarios para crear un sistema completo, incluyendo ROM, RAM, puertos I/O y periféricos.
- Tiene baja capacidad de procesamiento.
- Cuenta con memorias reducidas para programas y datos.
- Es de propósito específico, en este caso, control.
- Presenta bajo consumo de energía.
- Tiene un costo reducido.

Imagen 3 Diagrama Microcontrolador

Fuente: Adaptado de MIKROE Url: <https://www.mikroe.com/ebooks/microcontroladores>

Para el control del bastón electrónico y el procesamiento de datos, se empleará el microcontrolador RP2040. En el desarrollo de nuestro prototipo de bastón electrónico para personas con discapacidad visual, hemos realizado un cambio en la placa de desarrollo utilizada. En lugar de la placa ESP32, hemos optado por la placa Raspberry Pi Pico. Esta elección tiene como objetivo aprovechar las ventajas que ofrece la placa Raspberry Pi Pico, como su bajo costo y su potente procesador, que nos permitirá realizar cálculos más complejos y mejorar la velocidad de procesamiento de los datos. Además, la placa Raspberry Pi Pico es compatible con el lenguaje de programación MicroPython, lo que simplificará el desarrollo del software necesario para el proyecto.

2.2.7 MICROCONTROLADOR RP2040

El RP2040 incorpora 30 pines GPIO multifunción con los cuales se pueden controlar una gran variedad de sensores y actuadores. Algunos de estos pines multifunción incluyen puertos seriales como el SPI, I2C, UART y también es posible implementar USB 1.1. El microcontrolador incluye 4 canales ADC de 12 bits el cual también está conectado a un sensor de temperatura. Además, posee 16 canales PWM, divididos en 8 pares.

Imagen 4 Diagrama del Microcontrolador RP2040

Fuente: Adaptado de BricoGeek

Url: <https://blog.bricogeek.com/noticias/raspberry-pi/raspberry-pi-pico-con-microcontrolador-propio-arm-cortex-m0/>

2.2.7.1 VELOCIDAD Y MEMORIA

Un aspecto especialmente notable del chip es su capacidad de procesamiento a alta velocidad. El componente opera a una velocidad estándar de 133 MHz, superando en gran medida las tasas de velocidad logradas por el ATMEGA328P (presente en Arduino UNO y Nano) y las versiones más modernas de la serie Nano. En situaciones que lo requieran, incluso se puede aumentar la velocidad de reloj, como hemos observado en prototipos diseñados para generar video HDMI.

2.2.7.2 LA ARQUITECTURA ARM CORTEX M0+

El chip cuenta con dos procesadores ARM Cortex M0+, los cuales proveen flexibilidad para llevar a cabo diversas tareas. Merece la pena resaltar esta arquitectura en comparación

con otras, como ATMEGA o PIC, ya que es una de las arquitecturas más exitosas en el ámbito de microcontroladores integrados.

Imagen 5 Raspberry PinOut

Fuente: Obtenido de Raspberry Pi Url: <https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-pico/>

2.2.8 PYTHON ORIENTADO A MICROCONTROLADORES

Python es un lenguaje de programación de alto nivel ampliamente reconocido en la industria y la academia, gracias a su sencillez y a la abundancia de bibliotecas y herramientas que ofrece. Concretamente, MicroPython es una variante de Python diseñada para operar en microcontroladores, lo que lo convierte en una opción óptima para crear sistemas embebidos y dispositivos IoT que requieran eficiencia energética.

En este proyecto en particular, hemos optado por emplear MicroPython para programar el microcontrolador RP2040 alojado en la placa Raspberry Pi Pico. Esto habilita el control de los sensores y la interacción con otros componentes como el módulo GPS-GPRS y la aplicación móvil. Decantarnos por MicroPython nos brinda una ventaja al agilizar y simplificar el proceso de desarrollo en comparación con alternativas de lenguajes de bajo nivel. Consecuentemente, logramos reducir el tiempo de desarrollo y potenciar la eficacia del proyecto en su conjunto.

Python es un lenguaje de programación potente y fácil de aprender. Posee estructuras de datos de alto nivel eficientes y un sistema de programación orientado a objetos sencillo pero efectivo. Su sintaxis elegante y el tipado dinámico, combinados con su naturaleza interpretada, hacen que Python sea especialmente adecuado para scripting y para el desarrollo rápido de aplicaciones en diversas áreas, abarcando la mayoría de las plataformas.

“El intérprete de Python y su extensa librería estándar se encuentran disponibles en forma gratuita tanto en código fuente como en versión binaria para la mayoría de las plataformas. Estos recursos pueden ser obtenidos libremente desde el sitio web oficial de Python. Además, es posible distribuir estos elementos de manera libre. En la misma página web se encuentran también distribuciones y enlaces a numerosos módulos de terceros, programas, herramientas y documentación adicional relacionada con Python.” (*Python Oficial, s.f.*)

Los factores mencionados han contribuido a que Python se convierta en uno de los lenguajes de programación más ampliamente utilizados. Se emplea en una variedad de campos, incluyendo aplicaciones web, inteligencia artificial, ciencia de datos y desarrollo de aplicaciones de escritorio. Además, no se queda atrás en el ámbito de los microcontroladores, donde también encuentra su lugar a través de la extensión denominada MicroPython.

2.2.9 MICROPYTHON

MicroPython es una implementación de Python 3 para sistemas embebidos. Permite escribir y ejecutar código Python en microcontroladores y otros dispositivos de baja

capacidad, lo que lo convierte en una herramienta útil para el desarrollo de proyectos de IoT. MicroPython incluye un intérprete de Python que se ejecuta directamente en el microcontrolador, lo que permite interactuar con el hardware del dispositivo de forma sencilla a través de la biblioteca estándar de Python y las bibliotecas específicas de MicroPython. Además, cuenta con una comunidad activa y en crecimiento que ha desarrollado una gran cantidad de módulos y librerías para su uso en proyectos de IoT y sistemas embebidos.

MicroPython está repleto de funciones avanzadas, como un indicador interactivo, enteros de precisión arbitraria, cierres, comprensión de listas, generadores, manejo de excepciones y más. Sin embargo, es lo suficientemente compacto como para caber y funcionar con solo 256k de espacio de código y 16k de RAM.

“MicroPython pretende ser lo más compatible posible con Python normal para permitirle transferir código con facilidad desde el escritorio a un microcontrolador o sistema integrado” (MicroPython, s.f.)

2.2.10 IDE THONNY

Thonny es un IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) de código abierto ampliamente empleado para la programación en Python. Se destaca por su popularidad entre principiantes y estudiantes debido a su interfaz de usuario intuitiva y amigable. Thonny ofrece un conjunto de funcionalidades útiles, como autocompletado de código, depuración integrada, inspección de variables y la posibilidad de ejecutar el código de manera gradual. Asimismo, es compatible con diversas placas de desarrollo, incluyendo Raspberry Pi, y se adapta a varios sistemas operativos, como Windows, Linux y MacOS.

Desarrollada desde cero por Aivar Annamaa, esta herramienta educativa se considera una de las más destacadas para maestros y estudiantes, proporcionando un entorno de programación simplificado y organizado para aprender los fundamentos de la programación. A medida que los usuarios adquieren experiencia, pueden ampliar gradualmente sus habilidades en codificación y resolución de problemas, preparándolos para afrontar desafíos más complejos en el campo de la programación.

"Thonny viene con Python 3.10 incorporado, lo que simplifica la instalación y lo convierte en una opción lista para aprender a programar. (También es posible utilizar una instalación independiente de Python si es necesario). La interfaz de usuario inicial se mantiene libre de distracciones para favorecer a los principiantes". (Thonny Documentacion, s.f.)

Imagen 6 Interfaz Gráfica software Thonny

Fuente: Obtenido de Thonny Url: <https://thonny.org/>

2.2.11 MÓDULO A9G GSM/GPRS/GPS

El módulo A9G cuenta con un procesador ARM Cortex-M3 y una amplia gama de periféricos integrados, incluyendo módems GPRS y GNSS, interfaces UART, SPI, I2C, ADC y GPIO. El módulo también soporta la programación y actualización de firmware a través de un puerto USB.

Con el módulo A9G, los dispositivos electrónicos pueden enviar y recibir datos a través de la red celular GPRS, lo que les permite conectarse a Internet y a servicios en la nube. También pueden utilizar el GNSS para la localización y el seguimiento de la ubicación en tiempo real.

“La placa de desarrollo A9G permite realizar y recibir llamadas de voz, recepción y envío de mensajes SMS y también conectarse a Internet mediante GPRS y entrar así al mundo del Internet de las cosas (IoT). Soporta GSM en las bandas de 850/900/1800/1900MHz. Incluye socket para tarjeta micro-SIM y socket para memoria Micro-SD. La placa puede ser alimentado por el puerto USB (micro-USB) o por los pines VBAT a una fuente externa o una batería de Litio de 1 celda, incluye también la electrónica de gestión de carga de batería. La placa A9G incluye además micrófono, interfaz de altavoz, interfaz de comunicación USB, interfaz SPI, interfaz I2C, interfaz ADC”. (Ai-Thinker Technology, 2017)

ASPECTO Y TAMAÑO DE LA PLACA DE DESARROLLO

Esta placa de desarrollo tiene las siguientes dimensiones:

Imagen 7 Dimensión del Módulo A9G

Fuente: Ai-Thinker Technology Url: <https://docs.ai-thinker.com/en/gprs/a9g/boards>

Configuración de pines:

Imagen 8 PinOut del módulo GPRS A9G

Fuente: Ai-Thinker Technology Url: <https://docs.ai-thinker.com/en/gprs/a9g/boards>

Aplicación en el proyecto: se utilizará el módulo A9G para la transmisión de datos de ubicación obtenidos por el módulo GPS-GPRS.

2.2.12 MYSQL (My Structured Query Language)

MySQL representa un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de código abierto, respaldado por Oracle, que se fundamenta en el lenguaje de consulta estructurado (SQL). La versatilidad de MySQL se evidencia al funcionar eficientemente en diversos entornos, abarcando plataformas como Linux, UNIX y Windows. Aunque su aplicabilidad abarca un amplio espectro, MySQL se vincula principalmente con aplicaciones web y publicaciones en línea.

Este Sistema de Gestión de Bases de Datos ha ganado popularidad debido a su conjunto atractivo de características:

- Está desarrollado en C/C++.
- Distribuye ejecutables para cerca de diecinueve plataformas distintas.
- Ofrece API en C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, Ruby y TCL.
- Está optimizado para funcionar en entornos de múltiples procesadores.
- Puede ser empleado como cliente-servidor o integrado en aplicaciones.
- Presenta una amplia gama de tipos de datos.
- Admite variados métodos de almacenamiento de tablas, cada uno con rendimiento específico para optimizar el SGBD según la situación.
- Su administración se basa en un sistema de usuarios y privilegios.
- Se documentan casos en los que gestiona cincuenta millones de registros, sesenta mil tablas y cinco millones de columnas.
- Sus opciones de conectividad incluyen TCP/IP, sockets UNIX y sockets NT, además de brindar soporte completo a ODBC.
- Los mensajes de error pueden estar en español y permiten correctas ordenaciones con palabras acentuadas o con la letra ‘ñ’.
- Demuestra una alta confiabilidad en términos de estabilidad.

“Para todos aquellos que son adeptos a la filosofía de UNIX y del lenguaje C/C++, el uso de MySQL les será muy familiar, ya que su diseño y sus interfaces son acordes a esa filosofía: “crear herramientas que hagan una sola cosa y que la hagan bien”. MySQL tiene como principal objetivo ser una base de datos fiable y eficiente. Ninguna característica es implementada en MySQL si antes no se tiene la certeza que funcionará con la mejor velocidad de respuesta y, por supuesto, sin causar problemas de estabilidad”. (Santillán, Ginestà, & Pérez, pág. 7)

2.2.13 SERVIDOR WEB

Un servidor web es un software que forma parte del servidor y tiene como misión principal devolver información (páginas) cuando recibe peticiones por parte de los usuarios. En otras palabras, es el software que permite que los usuarios que quieren ver una página web en su navegador puedan hacerlo.

2.2.13.1 FUNCIONAMIENTO DE UN SERVIDOR WEB

Para el funcionamiento correcto de un servidor web necesitamos un cliente web que realice una petición http o https a través de un navegador como Chrome, Firefox o Safari y un servidor donde esté almacenada la información.

Tras la primera consulta por parte del usuario hacia una web, se establece una conexión entre el servidor DNS y el ordenador que realiza la consulta o petición. Este servidor DNS responde con la dirección IP correcta del servidor web donde está alojado el contenido solicitado.

El siguiente paso es solicitar el contenido al servidor web mediante el protocolo HTTP/HTTPS. Una vez que el servidor web ha recibido la solicitud del contenido solicitado por el cliente web, deberá procesar la solicitud hasta encontrar el contenido solicitado dentro del dominio correspondiente y envía el contenido solicitado al cliente web que lo solicitó.

TIPOS DE SERVIDORES Y HOSTING WEB:

Los servidores web y los Hosting web son dos conceptos diferentes que no deben confundirse, por un lado están los Hosting VPS, Cloud o Compartidos, por citar los más conocidos, pero existen otros servicios asociados a los servidores web que no necesariamente son productos finales que un usuario final contrate. (Web Empresa, s.f.)

Además de otras tareas los servidores web se pueden encargar de la entrega de aplicaciones web respondiendo a peticiones HTTPS realizadas por usuarios normalmente desde un navegador web.

Los servidores web orientados a la gestión de aplicaciones web te permiten alojar uno sitios en un servidor donde disfrutas de todos los recursos de CPU, memoria, disco y ancho de banda sin tener que compartirlos con otras cuentas de Hosting.

Por regla general su contratación es más económica que la de un Hosting compartido tradicional, pero tienen un coste más elevado en la parte de implementación. Además, requieren de altos conocimientos en la administración de sistemas.

Un hosting web Es la solución adecuada para quienes solo quieren centrarse en construir su Blog, una Tienda online de productos, una página de servicios, etc., y no tienen tiempo o conocimientos para lidiar con la puesta en marcha y seguridad de un servidor web.

En estos casos un hosting web permite contratar un Plan de Hosting específico, limitado por regla general en tamaño de disco disponible, recursos de memoria, procesos y otros, pero a cambio desentenderse de la seguridad y el funcionamiento del mismo.

CAPITULO III

MARCO PRACTICO

3.1 INGENIERIA DEL PROYECTO

Se aplicará la ingeniería para diseñar e implementar un prototipo de bastón para la detección de objetos y monitoreo de ubicación para personas con discapacidad visual. Para lograr esto, se utilizarán tecnologías avanzadas como el microcontrolador RP2040, módulos GPS-GPRS, sensores ultrasónicos y motores vibradores, entre otros.

- Sensor ultrasónico AJ-SR04M: es un sensor que utiliza ondas ultrasónicas para medir la distancia a un objeto. Estos sensores son útiles para detectar obstáculos y pueden ser utilizados para ayudar a las personas con discapacidad visual a evitar colisiones.
- Módulo GPS NEO-M8: es un receptor de GPS de alta precisión que permite la geolocalización. Este módulo es capaz de recibir señales de satélites GPS y proporcionar la ubicación precisa de un objeto.
- Resistencias de 10k [Ω], 220 [Ω], 2.2k [Ω] y 4.7k [Ω]: son componentes electrónicos que se utilizan para limitar la corriente en un circuito eléctrico. Cada valor de resistencia tiene una función específica en el circuito, por lo que es importante seleccionar las resistencias correctas para el prototipo.
- Diodo 1N4007: es un diodo rectificador de uso general que se utiliza para convertir la corriente alterna (AC) en corriente continua (DC). Este diodo es capaz de soportar hasta 1 amperio y tiene una caída de voltaje de aproximadamente 1 voltio.
- Transistores BC548: son transistores bipolares de junta que se utilizan en aplicaciones de baja potencia, como amplificadores de audio y osciladores. Estos transistores son capaces de soportar corrientes de hasta 100 m[A].
- Módulo GPRS A9G: es un módulo de comunicación que utiliza la tecnología GPRS para la transmisión de datos a través de redes móviles. Este módulo es capaz de enviar y recibir mensajes de texto, datos y voz.

- Motores vibradores: son motores que producen vibraciones cuando se les aplica una señal eléctrica. Estos motores son útiles para proporcionar retroalimentación táctil a las personas con discapacidad visual.

3.2 ANÁLISIS DE LAS TECNOLOGÍAS DISPONIBLES

3.2.1 TARJETA DE DESARROLLO RASPBERRY PI PICO

La Raspberry Pi Pico se presenta como una tarjeta de desarrollo equipada con un microcontrolador íntegramente integrado en el silicio, diseñada por el equipo de Raspberry Pi. Esta placa de microcontrolador se distingue por ser de bajo costo y alto rendimiento, destacándose por sus interfaces digitales versátiles. Entre sus características más notables, se incluyen las siguientes:

- El chip microcontrolador RP2040 diseñado por Raspberry Pi en el Reino Unido
- Procesador ARM Cortex M0+ de doble núcleo, reloj flexible que funciona hasta 133 MHz
- 264 KB de SRAM, y 2MB de memoria Flash a bordo
- Pads con un troquelado que permite soldar la tarjeta directamente sobre tu PCB
- USB 1.1 con soporte para anfitrión o dispositivo
- Modo de funcionamiento de baja potencia (sleep) y modos de inactividad
- Programar arrastrando el archivo al almacenamiento masivo del USB
- 26 pines GPIO multifunción
- 2×SPI, 2×I2C, 2×UART, 3×12-bit ADC, 16×canales PWM controlables
- Reloj y temporizador preciso en el chip
- Sensor de temperatura
- Librerías de coma flotante en el microcontrolador
- 8 Máquinas de estado con IO programables (PIO) con soporte para uso personalizado de periféricos

3.2.2 MODULO GPS NRO-M8N

El módulo GPS tiene una batería para respaldo de energía y EEPROM para almacenar los ajustes de configuración.

Características:

- Voltaje de alimentación: 3.3 [V] – 5 [V] DC
- Corriente de funcionamiento: 45m[A]
- Velocidad de transmisión: 9600 (configurable desde 4800 hasta 115200)
- Tasa de actualización de navegación: 5[Hz] máximo (1 [Hz] por defecto)
- Rango de temperatura de funcionamiento: -40 a + 85 [°C]
- Antena GPS separada de 18 x 18 m[m]
- Dimensión: 22 x 30 x 13 m[m]
- Peso: 19[g]

3.2.3 MODULO A9 AI-THINKER

La placa de desarrollo A9 es una placa de desarrollo versátil basada en el módulo A9 GPRS / GSM de EMC, que se puede utilizar para verificar la comunicación básica y las funciones periféricas del módulo A9.

- Cuatro bandas GSM/GPRS: 850 [MHz], 900 [MHz], 1800 [MHz], 1900 [MHz]
- Compatible con sistemas GNSS:
GPS/BDS/GLONASS/GALILEO/QZSS/SBAS
- Soporta llamadas de voz
- Servicio de mensajería SMS
- GPRS clase 10
- Sensibilidad < 105 [dBm]
- Datos por GPRS, velocidad máxima: 85.6 Kbps (Descarga), 42.8 Kbps (subida)
- Utiliza el estándar de comandos AT y TCP/IP

- Estándar GSM 07.07 y 07.05, Comandos AT y comandos adicionales de Ai-Thinker
- Soporte para audio digital y analógico (HR, FR, EFR, AMR)
- Certificaciones: FCC, CE, CCC

3.2.4 SENSOR DE DISTANCIAS ULTRASONICO AJ-SR04M

El módulo de rango ultrasónico AJ-SR04M está diseñado mediante el uso de una sonda tipo Stripline (línea de tira) impermeable, integrada con transceptor y receptor. Se basa en tecnología de detección ultrasónica sin contacto. En el rango de 20 cm a 800 cm, puede detectar con precisión la distancia entre objetos planos, y en el rango de 20 cm a 250 cm, puede medir con precisión a las personas. Es ideal por su pequeño tamaño y su bajo costo. Se utiliza en aplicaciones de robótica, para evitar obstáculos, medir la distancia de objetos y la altura humana, control de espacio de estacionamiento, seguridad y control industrial, entre otros usos.

3.2.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Módulo ultrasónico AJ-SR04M
- Tensión de trabajo: DC 3-5.5 [V]
- Corriente de trabajo: 30 m[A]
- Corrientes stand by: 5 m[A]
- Sonda de línea impermeable sellada integrativa, adecuada para campos de medición húmedos y duros
- Frecuencia de trabajo: 40 k[Hz]
- Rango de alcance: 20 cm – 450 cm
- Ángulo de medición: menor de 50 grados
- Resolución de aproximadamente 5 mm
- Temperatura de trabajo: -20 a 75 °C
- Temperatura de almacenamiento: -40 a 80 °C
- Tamaño: 41.3 mm * 28.5 mm * 23 mm

3.2.6 MOTOR VIBRADOR ENCAPSULADO

Es un pequeño motor vibrador con carcasa metálica y conexiones reforzadas, son perfectos indicadores no audibles, permite emitir una alerta no visual con una vibración no despreciable.

Es una pieza fundamental ya que por medio de este la persona recibe la señal del objeto cercano.

Soporta 3[v] a 5[v]

- Longitud del cable: 20mm
- Etiqueta adhesiva: 0.15mm
- Almohadilla de goma: 0.2mm
- Diseño del circuito electrónico

3.3 DISEÑO DEL CIRCUITO ELECTRONICO

En el proceso de diseñar el circuito, se llevará a cabo en primer lugar las correspondientes conexiones con los módulos GPRS y GPS. Uno de los cálculos fundamentales consiste en estimar el tiempo requerido para transmitir un paquete de datos, para lo cual se utiliza la siguiente fórmula

$$\text{tiempo_transmisión} = \frac{\text{longitud_paquete}}{\text{velocidad_de_transmisión}}$$

Ecuación 3 Fórmula de Cálculo del Tiempo de Transmisión de un Paquete de Datos

Si el paquete de datos tiene una longitud de 100 bytes y la velocidad de transmisión es de 9600 baudios, el tiempo de transmisión será de:

$$\text{tiempo_transmision} = \frac{100 \text{ bytes}}{9600 \text{ baudios}} = 0,1041666666666667 \text{ [s]}$$

Ecuación 4 Calculo del Tiempo de Transmisión

Este cálculo es útil para estimar el tiempo que tardará en transmitirse un paquete de datos, lo que puede ser importante para aplicaciones en tiempo real.

Otro cálculo matemático que se puede realizar es el ancho de banda de la comunicación, que se puede calcular de la siguiente manera:

$$\text{ancho_de_banda} = \text{velocidad_de_transmisión} * \text{tiempo_de_transmisión}$$

Ecuación 5 Fórmula de Cálculo del Ancho de Banda de la Comunicación

Si el tiempo de transmisión es de 0,10416666666666667 segundos y la velocidad de transmisión es de 9600 baudios, el ancho de banda será de:

$$\text{ancho_de_banda} = 9600 \text{ baudios} * 0,10416666666666667 \text{ [s]} = 100 \frac{\text{bytes}}{\text{[s]}}$$

Ecuación 6 Calculo del Ancho de Banda

Este cálculo es útil para estimar la cantidad de datos que se pueden transmitir por segundo, lo que puede ser importante para aplicaciones que requieren una gran cantidad de datos.

Se está utilizando dos puertos UART diferentes para conectar el Raspberry Pi Pico al módulo GPS y al módulo GPRS. En el caso del módulo GPS, se emplea una velocidad de transmisión de 9600 baudios, mientras que para el módulo GPRS se utiliza una velocidad de transmisión de 115200 baudios.

Este ajuste en la velocidad de transmisión tendrá repercusiones en el tiempo necesario para enviar datos y en la capacidad de transmisión de información. Con una velocidad de 9600 baudios, el tiempo requerido para transmitir un paquete de datos de 100 bytes será aproximadamente de 0.104 segundos. En contraste, con una velocidad de 115200 baudios, el tiempo de transmisión se reducirá a alrededor de 0.008 segundos.

Este cambio también influirá en la tasa de transferencia de datos. A una velocidad de 9600 baudios, la tasa de transferencia será de unos 100 bytes por segundo mientras que, a 115200 baudios, la tasa de transferencia aumentará a 1200 bytes por segundo.

En líneas generales, una velocidad de transmisión más alta posibilitará una transferencia de datos más rápida. No obstante, es importante tener en consideración que también podría implicar un mayor consumo de energía y generar más calor. En consecuencia, la elección de la velocidad de transmisión adecuada debe realizarse en función de las necesidades específicas de la aplicación en cuestión.

En el caso del módulo ultrasónico, que opera a 5V mientras que el Raspberry Pi Pico funciona a 3.3V, se requiere implementar un divisor de voltaje. El cálculo se realiza utilizando la fórmula

$$R_1 = 4.7K [\Omega] \quad R_2 = 2.2K [\Omega] \quad V_e = \text{Voltaje de entrada}$$

$$V_s = \frac{R_2}{R_1 + R_2} * V_e$$

Ecuación 7 Fórmula del Divisor de Voltaje

$$V_s = \frac{4.7k}{2.2k + 4.7k} * 5 [V] = 3.4 [V]$$

Ecuación 8 Calculo de Voltaje

La velocidad del sonido en el aire a temperatura ambiente es de aproximadamente 343 metros por segundo. Por lo tanto, la fórmula para calcular la distancia es la siguiente:

$$\text{distancia} = \frac{(\text{tiempo} * 343)}{2}$$

Ecuación 9 Fórmula de Cálculo de Distancia a partir del Tiempo y la Velocidad del Sonido en el Aire

- distancia es la distancia al objeto en metros
- tiempo es el tiempo transcurrido en segundos

En el código de MicroPython, el tiempo se mide en microsegundos. Por lo tanto, la fórmula se convierte en:

$$distancia = \frac{(tiempo * 0.0343)}{2}$$

Ecuación 10 Cálculo de la distancia para el código MicroPython

En relación al módulo del motor vibrador, se precisa calcular la corriente base (Ib) del transistor utilizando la fórmula:

$$Ib = \frac{(Vcc - Vbe)}{Rb}$$

Ecuación 11 Fórmula de Cálculo de la Corriente Base del Transistor

$$Ib = \frac{(3.3[v] - 0.7[v])}{220 [\Omega]} = 12 \text{ m}[A]$$

Ecuación 12 Cálculo de la Corriente Base del Transistor

En Función de la Tensión de Alimentación, Base-Emisor y la Resistencia de Base

- Ib es la corriente base del transistor
- Vcc es la tensión de alimentación del transistor
- Vbe es la tensión base-emisor del transistor
- Rb es la resistencia base del transistor

Con la corriente base (I_b), podemos calcular la corriente de colector (I_c) del transistor utilizando la siguiente fórmula:

$$I_c = \beta * I_b$$

Ecuación 13 Fórmula de Cálculo de la Corriente de Colector

Donde:

- I_c es la corriente de colector del transistor
- β es la ganancia de corriente del transistor

En este caso, tenemos una ganancia de corriente típica de $\beta = 200$.

$$I_c = 200 * 12\text{m[A]} = 2.4 \text{ A}$$

Ecuación 14 Cálculo de la Corriente de Colector del Transistor

En Función de la Corriente Base y el Factor de Ganancia de Corriente

Se debe tener en cuenta es que la ganancia de corriente de un transistor puede variar según la temperatura y otros factores. En este caso, se ha utilizado una ganancia de corriente típica de 200. En la práctica, la corriente de colector podría ser ligeramente diferente.

caída de voltaje en la resistencia de base:

$$V_{rb} = I_b * R_b$$

Ecuación 15 Fórmula de Caída de Voltaje en la Resistencia de Base

$$V_{rb} = 12 \text{ m[A]} * 220 \Omega = 2.64 \text{ [V]}$$

Ecuación 16 Calculo de la Caída de Voltaje

La potencia disipada por la resistencia de base:

$$Prb = Ib * Vrb$$

Ecuación 17 Fórmula de Potencia Disipada por la Resistencia de Base

$$Prb = 12 \text{ m[A]} * 2.64 \text{ [V]} = 32 \text{ mW}$$

Ecuación 18 Cálculo de la Potencia Disipada por la Resistencia de Base (Prb)

$$Vce = Vcc - Vrb$$

Ecuación 19 Fórmula de Cálculo de la Tensión Colector-Emisor

$$Vce = 3.3\text{[V]} - 2.64\text{[V]} = 0.66 \text{ [V]}$$

Ecuación 20 Cálculo de la Tensión Colector-Emisor (Vce)

La potencia disipada por el transistor:

$$Pce = Ic * Vce$$

Ecuación 21 Fórmula de Potencia Disipada por el Transistor

$$Pce = 2.4\text{[A]} * 0.66\text{[V]} = 1584 \text{ m[W]}$$

Ecuación 22 Cálculo de la Potencia Disipada por el Transistor (Pce)

El circuito electrónico se realizó en el simulador Proteus 8.13 con los componentes estudiados.

Imagen 9 Diseño del circuito en Proteus

Fuente: Imagen creada por el autor

Diseño PCB para la implementación física

Imagen 10 Diseño del PCB

Fuente: Imagen creada por el autor

Diseño PCB modelado 3D

Imagen 11 Diseño PCB modelo 3D

Fuente: Imagen creada por el autor

3.4 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE DETECCIÓN TEMPRANA DE OBJETOS

Construcción del circuito electrónico que incluye el sensor ultrasónico, resistencias, diodos, transistores y motores vibradores.

Imagen 12 Diseño funcional del sistema

Fuente: Imagen creada por el autor

Imagen 13 Sistema implementado en su placa PCB

Fuente: Imagen creada por el autor

3.5 PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR PARA LA DETECCIÓN DE OBJETOS

Para el diseño del sistema se muestra un algoritmo representado en diagrama de flujo. En la fig. núcleo donde se tiene sensores recibiendo información acerca de la distancia de objetos

Imagen 14 Diagrama de Flujo módulo de comunicación

Fuente: Imagen creada por el autor

Imagen 15 Diagrama de flujo módulo de activación de bastón

Fuente: Imagen creada por el autor

3.5.1 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Para el diseño y manipulación de los módulos GPRS Y GPS se va controlando con una RASPBERRY PI PICO programable con el lenguaje Python que tiene una extensión orientada a microcontroladores llamada MicroPython. El IDE Thonny tiene toda la capacidad para el manejo y control de módulos y librerías necesarias

3.5.2 FUNCIONES Y LIBRERÍAS

Empleando librerías incorporadas por MicroPython disponibles al utilizar el IDE Thonny

```
from machine import Pin,UART,PWM
import utime
import _threa
```

LIBRERÍA MACHINE:

La biblioteca machine en el lenguaje de programación MicroPython proporciona acceso a las características de hardware de la placa de microcontrolador. Esta biblioteca incluye funciones para controlar pines, leer sensores y escribir actuadores.

Algunos de los módulos disponibles en la biblioteca machine incluyen:

- Pin: proporciona funciones para controlar los pines de la placa, como configurar su modo, leer o escribir su estado y generar interrupciones.
- ADC: proporciona funciones para leer los valores de los sensores analógicos.
- DAC: proporciona funciones para escribir valores en los actuadores analógicos.
- Timer: proporciona funciones para controlar los temporizadores de la placa.
- UART: proporciona funciones para comunicarse con otros dispositivos a través de una interfaz serie.

Contiene funciones específicas relacionadas con el hardware de una placa en particular. La mayoría de las funciones de este módulo permiten lograr un acceso y control directo y sin restricciones de los bloques de hardware en un sistema (como CPU, temporizadores, buses, etc.). (MicroPython, s.f.)

LIBRERÍA UTIME:

La biblioteca utime en el lenguaje de programación MicroPython proporciona funciones para el manejo del tiempo. Esta biblioteca incluye funciones para obtener la hora actual, medir intervalos de tiempo y establecer retardos.

Algunos de las funciones disponibles en la biblioteca utime incluyen:

- `time()`: devuelve el número de segundos desde el 1 de enero de 2000, 00:00:00 UTC.
- `localtime()`: devuelve una tupla de 8 elementos que representan la fecha y hora actual en el formato UTC.
- `mktime()`: crea un timestamp a partir de una tupla de 8 elementos que representan la fecha y hora.
- `sleep()`: establece un retardo de la cantidad de segundos especificada.

El lenguaje Python tiene la librería `time` que por defecto nos sirve para devolver el número de segundos transcurridos desde el origen de los tiempos del sistema en cambio otro el módulo `utime` proporciona funciones para obtener la hora y fecha actuales, medir intervalos de tiempo y retrasos orientado a microcontroladores. (MicroPython, s.f.)

LIBRERÍA _THREAD:

La biblioteca `_thread` de MicroPython proporciona primitivas de bajo nivel para trabajar con múltiples hilos (también llamados `light-weight processes` o `tasks`) – múltiples hilos de control compartiendo su espacio de datos global.

Este módulo ofrece primitivas de bajo nivel para trabajar con múltiples `threads` o hilos (También llamados `light-weight processes` o `tasks`). El módulo `threading` provee una API de manejo de hilos más fácil de usar y de más alto nivel, construida sobre este módulo. (MicroPython, s.f.)

Sea utilizado una función creada para el manejo del sensor ultrasónico.

```

def sensor(trigger,echo): # datos de los pines configurados
    trigger.high() # cambia a valor alto el trigger
    utime.sleep(0.00001) # tiempo de espera 10u segundos
    trigger.low() # cambia trigger a valor bajo

#mide el tiempo de ida y vuelta de la señal

    while echo.value() == 0:
        comienzo = utime.ticks_us()
    while echo.value() == 1:
        final = utime.ticks_us()
# calcula la distancia sabiendo la velocidad del sonido
    duracion = final - comienzo
    distancia = (duracion * 0.0343) / 2
    return distancia

```

3.5.3 SISTEMA DE UBICACIÓN CON MÓDULO GPS-GPRS

Integración del módulo GPS-GPRS al circuito electrónico

Imagen 16 Comunicación GPS → Raspberry Pi pico

Fuente: Obtenido de Computadoras y Sensores

Url: https://www.youtube.com/watch?v=-_TzyZSgk1E

Para la codificación de modulo GPS se empleó una función diseñada por el de desarrollador Calvin McCoy (McCoy, 2018).

Esta librería es necesaria para poder obtener la latitud y longitud de datos transmitidos del GPS que se envían de forma serial (datos serie por la norma NMEA183), Fue la NMEA

(National Marine Electronic Association) la precursora de la comunicación entre equipos, estableciendo un protocolo normalizado de transmisión de datos.

DISEÑO DEL SISTEMA DE ENVÍO DE DATOS AL SERVIDOR WEB

Imagen 17 Diagrama de flujo Modulo de envi3 de datos

Fuente: Imagen creada por el autor

3.6 DESARROLLO DEL SISTEMA WEB PARA CONTROL Y MONITOREO DE USUARIOS

Diseño e implementaci3n del sistema web que permita la sincronizaci3n con el prototipo

Imagen 18 Diseño para el ingreso del sistema web

Fuente: Imagen creada por el autor

El diseño consiste en que el dispositivo este sincronizado con nuestro sistema web donde la persona a cargo del sujeto no vidente pueda monitorear la ubicación exacta.

Imagen 19 Diseño para el sistema funcional en la web

Fuente: Imagen creada por el autor

3.7 SISTEMA WEB

Para la sincronización y monitoreo de los usuarios del bastón electrónico, se desarrolló un sistema web que permite el control y seguimiento de las personas con discapacidad visual.

3.7.1 LENGUAJES Y TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

- JavaScript
- Laravel
- Angular
- Node.js
- Archivos JSON
- Bootstrap
- MySQL

JAVASCRIPT:

JavaScript se utiliza principalmente para agregar interactividad y dinamismo a los sitios web. Permite a los desarrolladores crear aplicaciones web interactivas, realizar manipulaciones en el DOM (Document Object Model) para cambiar contenido y estilos de una página en tiempo real, y comunicarse con servidores para cargar y enviar datos sin necesidad de recargar la página completa.

“JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para crear páginas web dinámicas e interactivas, y es una de las tres tecnologías principales en la World Wide Web junto con HTML y CSS.”. (MOZILLA, s.f.)

LARAVEL:

Laravel es un popular framework de desarrollo de aplicaciones web en el lenguaje de programación PHP. Un framework es un conjunto de herramientas, bibliotecas y convenciones que simplifican y agilizan el proceso de desarrollo de software al proporcionar una estructura predefinida para crear aplicaciones. Laravel se centra en la

elegancia, la claridad y la facilidad de uso, lo que lo hace muy querido por los desarrolladores.

“Laravel es un framework de código abierto para aplicaciones web con una sintaxis elegante y expresiva. Con Laravel, se puede crear aplicaciones web robustas y escalables con facilidad. Ofrece una gran cantidad de características y herramientas útiles, como una arquitectura MVC (Modelo Vista Controlador), migraciones de base de datos, enrutamiento, autenticación de usuarios y muchas más. Además, su comunidad activa proporciona una gran cantidad de paquetes y recursos para acelerar el desarrollo y mejorar la calidad del código”. (LARAVEL, 2022)

ANGULAR:

Angular representa un marco de desarrollo para aplicaciones web que hace uso del lenguaje de programación TypeScript. Este proyecto fue establecido y se encuentra bajo el cuidado de Google, tomando como base el diseño arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC).

La capacidad de Angular radica en su habilidad para crear aplicaciones web de página única (SPA) de manera eficaz y escalable. Esto se logra mediante la utilización de componentes y servicios reutilizables, que a su vez permiten separar la lógica subyacente de la interfaz visible al usuario.

Además de su funcionalidad esencial, Angular proporciona una amplia gama de características que abarcan desde la gestión de enrutamiento hasta el manejo de formularios, animaciones y la interacción con interfaces de programación de aplicaciones (APIs) a través de protocolo HTTP. En conjunto, una comunidad robusta de desarrolladores y una documentación extensa simplifican su aprendizaje y aplicación.

Optar por Angular posibilita a los desarrolladores la creación de aplicaciones web más ágiles y eficaces, reduciendo tanto el tiempo como los costos de desarrollo. Este enfoque también conlleva la mejora de la experiencia del usuario, respaldada por una interfaz moderna y atractiva.

“Angular es un framework de JavaScript de código abierto utilizado para construir aplicaciones web y móviles. Está basado en el lenguaje TypeScript y es mantenido por Google. Angular proporciona una arquitectura de componentes y un conjunto de herramientas para desarrollar aplicaciones escalables y de alta calidad”. (ANGULAR, 2023)

NODE.JS

Node.js constituye un entorno abierto para ejecutar códigos, construido sobre el motor V8 de JavaScript de Google Chrome. Se trata de una plataforma que posibilita la creación de aplicaciones desde el lado del servidor y en la interfaz de línea de comandos mediante el uso del lenguaje JavaScript. La estructura de Node.js se fundamenta en un enfoque de manejo de entrada y salida sin bloqueos, orientado a eventos. Esto lo convierte en una opción ideal para aplicaciones altamente escalables y en tiempo real, como plataformas de chat y juegos en línea, entre otras. Asimismo, Node.js se destaca por su popularidad en la construcción de servidores web, interfaces de programación de aplicaciones (APIs) y micro servicios.

La comunidad de desarrolladores que rodea a Node.js es de gran envergadura, y junto con una extensa selección de módulos y paquetes de código abierto disponibles a través del gestor de paquetes npm, ofrece un abanico amplio de posibilidades y herramientas.

"Node.js es una plataforma de desarrollo en tiempo de ejecución de código abierto, basada en el motor V8 de Google, que permite a los desarrolladores crear aplicaciones de alta calidad con JavaScript tanto en el lado del servidor como del cliente." (Node, 2023)

ARCHIVOS JSON

Los ficheros JSON (acrónimo de JavaScript Object Notation) constituyen un formato liviano y de lectura y escritura sencilla para el intercambio de datos. Estos documentos son empleados para transmitir datos estructurados entre una aplicación y un servidor web, siendo una elección común en el contexto de aplicaciones web y móviles. La estructura del formato JSON se cimienta en la sintaxis de los objetos en JavaScript, lo que facilita su

gestión en aplicaciones desarrolladas con este lenguaje de programación. Sumado a esto, los archivos JSON resultan sencillos de procesar y modificar, lo que los convierte en una elección adecuada para llevar a cabo la transferencia de grandes volúmenes de información.

"JSON (JavaScript Object Notation) es un formato de texto ligero para el intercambio de datos. Es fácil de leer y escribir para las personas y fácil de analizar y generar para las máquinas. JSON es un subconjunto de la notación de objetos de JavaScript, pero su uso no requiere JavaScript en absoluto". (JSON.org, 2023))

BOOTSTRAP

Bootstrap representa un marco de diseño web que capacita para generar páginas web adaptables y con una apariencia contemporánea y atractiva. Se fundamenta en el uso de HTML, CSS y JavaScript, y se emplea para confeccionar interfaces de usuario tanto en plataformas web como en aplicaciones móviles.

Dentro de Bootstrap se halla una selección de elementos predefinidos, como botones, menús, tablas, formularios y cuadros de diálogo. Estos elementos pueden ser adaptados con facilidad para adecuarse al diseño y estilo del sitio web o la aplicación. Además de esto, Bootstrap integra un sistema de rejilla que posibilita la organización y disposición del contenido en filas y columnas, simplificando de este modo la creación de diseños sensibles a distintos dispositivos.

"Bootstrap es un marco de diseño web front-end gratuito y de código abierto que contiene herramientas de diseño para crear sitios y aplicaciones web. Bootstrap es compatible con HTML, CSS y JavaScript, y su uso permite a los desarrolladores crear sitios web que sean receptivos, móviles y fáciles de usar." (Bootstrap , 2023)

MYSQL

MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacionales de código abierto que goza de una amplia difusión global. Su creación corre a cargo de MySQL AB y posteriormente fue adquirido por Oracle Corporation. La aplicabilidad de MySQL abarca distintos sistemas operativos, incluyendo Windows, macOS, Linux y Solaris. Este sistema

se caracteriza por ofrecer una gama diversa de características, tales como el respaldo de múltiples conexiones, una alta escalabilidad, soporte para transacciones ACID, capacidades de replicación, atención a la seguridad y compatibilidad con varios lenguajes de programación. Con estas propiedades, MySQL se configura como una elección popular tanto para aplicaciones empresariales como para proyectos web que requieran bases de datos. En su interacción con la base de datos, MySQL emplea el lenguaje de consulta estructurado (SQL).

"MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto, que utiliza el lenguaje SQL (Structured Query Language, por sus siglas en inglés) para administrar la información contenida en sus tablas. Es ampliamente utilizado en aplicaciones web para el almacenamiento y gestión de datos, y cuenta con una gran comunidad de usuarios y desarrolladores que ofrecen soporte y herramientas adicionales." (MySQL, 2023)

3.7.2 FUNCIONALIDADES

El sistema web cuenta con las siguientes funcionalidades:

- Registro y autenticación de usuarios.
- Visualización de la ubicación de las personas con discapacidad visual en tiempo real a través de Google Maps.

Historial de ubicaciones y rutas recorridas por cada usuario.

La implementación del sistema web involucró la utilización del framework Laravel en la parte del servidor y Angular en la parte del cliente. Para lograr la sincronización con el prototipo del bastón electrónico, se emplearon archivos JSON y se utilizó Node.js como intermediario entre el prototipo y la base de datos del sistema web.

3.8 BASE DE DATOS

La base de datos se crea utilizando MySQL, a través de phpMyAdmin, en el servidor independiente XAMPP. Tiene las siguientes tablas: perfiles, usuarios, roles de usuario, familiares, clientes_familiares, clientes y ubicación.

Imagen 20 Tablas incluidas en la base de datos

Fuente: Imagen creada por el autor

Estas tablas almacenan la descripción e identificación de cada uno de los bastones disponibles para los usuarios configurados en el sistema.

Imagen 21 Estructura BD

Fuente: Imagen creada por el autor

3.9 SISTEMA FUNCIONAL

A continuación, se muestran algunas capturas de pantalla del sistema web:

INGRESO AL SISTEMA:

El usuario es asignado con un nombre y contraseña para poder acceder al sistema tanto como administrador y cliente.

Imagen 22 Ingreso al sistema web

Fuente: Imagen creada por el autor

Administrador:

El administrador tiene la capacidad de agregar tanto a personas como dispositivos

El administrador tiene la capacidad de editar, modificar y eliminar usuarios

Imagen 23 Administración del sistema web

Fuente: Imagen creada por el autor

Imagen 24 Vista del usuario en el sistema web

Fuente: Imagen creada por el autor

Imagen 25 Vista del cliente en el sistema web

Fuente: Imagen creada por el autor

El cliente como administrador tiene la opción de ver los reportes

Imagen 26 Reportes en el sistema web

Fuente: Imagen creada por el autor

El usuario como el administrador tienen tres acciones ultima ubicación, descargar reporte de ubicación, ver registro de ubicación.

ULTIMA UBICACIÓN O UBICACIÓN ACTUAL

Imagen 27 Vista de ubicación en el sistema web

Fuente: Imagen creada por el autor

DESCARGAR REPORTE DE UBICACIÓN

Descargar el reporte de ubicación del cliente, el formato es PDF también se puede visualizar en el sistema.

REPORTE DE SEGUIMIENTO

Nombre: Jose
 Apellido: Mamani Choqui
 SRA 88484835
 CI 6400403
 Dirección: Av. Arce No. 2147 - Santa Cruz.

N.	Fecha	Hora	Latitud	Longitud
1	19-09-2022	11:54	-16.503464	-68.207827
2	19-09-2022	11:55	-16.503448	-68.207803
3	19-09-2022	11:59	-16.503448	-68.207788
4	19-09-2022	12:02	-16.503467	-68.207703
5	19-09-2022	12:03	-16.503481	-68.207717
6	19-09-2022	12:06	-16.503492	-68.207812
7	19-09-2022	12:09	-16.503458	-68.207774
8	19-09-2022	12:59	-16.503452	-68.207774
9	19-09-2022	13:00	-16.503433	-68.207788
10	19-09-2022	13:01	-16.503467	-68.207803
11	19-09-2022	13:02	-16.503464	-68.207812
12	19-09-2022	20:09	-16.503363	-68.207893
13	19-09-2022	20:12	-16.503376	-68.207775
14	19-09-2022	20:13	-16.503397	-68.207803
15	19-09-2022	20:14	-16.503409	-68.207788
16	19-09-2022	20:16	-16.50341	-68.207788
17	19-09-2022	20:16	-16.503439	-68.207788
18	19-09-2022	20:17	-16.503426	-68.207788
19	19-09-2022	20:18	-16.503439	-68.207775
20	19-09-2022	20:19	-16.50339	-68.207788
21	19-09-2022	20:20	-16.503429	-68.207788

Imagen 28 Reporte del sistema web

Fuente: Imagen creada por el autor

VER REGISTRO DE UBICACIÓN

Historial Cliente

Cliente: José Mamani Choque

Código de Identificación: 8421902

Celular: 09494932

DIRECCIÓN: AV. AMALTES 2117 - SANTIAGO

#	Fecha	Hora	Latitud	Longitud	Acciones
1	15/08/2022	07:00	-16.502494	-60.227922	
2	15/08/2022	07:50	-16.503400	-60.227920	
3	15/08/2022	07:50	-16.503400	-60.227780	
4	15/08/2022	08:00	-16.503400	-60.227780	
5	15/08/2022	08:00	-16.503400	-60.227780	
6	15/08/2022	08:20	-16.503400	-60.227780	
7	15/08/2022	08:20	-16.503400	-60.227780	
8	15/08/2022	08:20	-16.503400	-60.227780	
9	15/08/2022	08:20	-16.503400	-60.227780	
10	15/08/2022	08:20	-16.503400	-60.227780	
11	15/08/2022	08:20	-16.503400	-60.227780	
12	15/08/2022	08:20	-16.503400	-60.227780	

Imagen 29 Registros de ubicación en el sistema web

Fuente: Imagen creada por el autor

Un sistema web desarrollado permite el seguimiento y control efectivo de personas con discapacidad visual que utilizan bastones electrónicos. La implementación de tecnologías modernas y la integración con Google Maps, permiten visualizar la ubicación de los usuarios en tiempo real, lo cual es fundamental para garantizar su seguridad.

3.10 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MÓVIL

La aplicación móvil fue desarrollada utilizando la plataforma de desarrollo de aplicaciones sin código, App Inventor. Esta plataforma permite crear aplicaciones para dispositivos Android sin necesidad de programar en lenguajes de programación tradicionales.

App Inventor es un entorno de desarrollo de software actualmente mantenido por el Instituto de Tecnología de Massachusetts y originalmente creado por el ahora difunto Google Labs para la elaboración de aplicaciones destinadas al sistema operativo Android (APP INVENTOR, 2022)

3.10.1 DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO

Antes de comenzar con la implementación de la lógica de la aplicación, se diseñó la interfaz de usuario utilizando los componentes de App Inventor. La interfaz de usuario se compone de las siguientes pantallas:

- **Pantalla de inicio:** Esta pantalla muestra un formulario de inicio donde podemos ingresar la latitud y longitud que tiene nuestro dispositivo.
- **Pantalla principal:** Esta pantalla es la pantalla principal de la aplicación y muestra la ubicación actual del usuario en un mapa. También tiene un botón para abrir el sistema web responsivo.
- **Pantalla de lista de usuarios:** Esta pantalla muestra una lista de usuarios que se han registrado en el sistema. El usuario puede seleccionar un usuario para ver su ubicación en el mapa.

3.10.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA LÓGICA DE LA APLICACIÓN

Una vez que se diseñó la interfaz de usuario, se implementó la lógica de la aplicación utilizando los bloques de App Inventor. La lógica de la aplicación se compone de los siguientes bloques:

- **Bloques de inicio de sesión:** Estos bloques se encargan de validar las credenciales del usuario y permitirle acceder a la pantalla principal de la aplicación.
- **Bloques de mapa:** Estos bloques se encargan de mostrar la ubicación actual del usuario en un mapa y actualizarla en tiempo real.

PRUEBAS DE LA APLICACIÓN

Un sistema web desarrollado permite el seguimiento y control efectivo de personas con discapacidad visual que utilizan bastones electrónicos. La implementación de tecnologías modernas y la integración con Google Maps, permiten visualizar la ubicación de los usuarios en tiempo real, lo cual es fundamental para garantizar su seguridad.

Imagen 30 Diseño de la aplicación móvil

Fuente: Imagen creada por el autor

CÓDIGO EN BLOQUES

Pantalla 1

Imagen 31 Bloques de inicio del sistema móvil

Fuente: Imagen creada por el autor

Pantalla 2

Imagen 32 Bloques de llamada al sistema web

Fuente: Imagen creada por el autor

El sistema web es responsivo el cual no se tiene problemas en la visualización tanto en un móvil como en un computador.

3.11 IMPLEMENTACIÓN DEL BASTÓN

3.11.1 ELECCIÓN DE COMPONENTES

Para el diseño del bastón electrónico se ha seleccionado el microcontrolador RP2040 debido a sus características de bajo consumo de energía y alta velocidad de procesamiento. También se ha elegido el módulo GPRS A9G para la transmisión de datos en tiempo real y la determinación de la ubicación precisa del usuario. Los sensores de proximidad utilizados son sensores de ultrasonido HC-SR04, que son precisos y económicos, los motores vibradores cumplirán un rol importante en el diseño del bastón estos estarán adheridos en la parte superior para poder sentir las vibraciones.

3.11.2 DISEÑO MECÁNICO

El bastón electrónico constará de tres partes principales: la empuñadura, el cuerpo y la base. La empuñadura estará hecha de un material resistente y antideslizante para asegurar una buena sujeción. El cuerpo del bastón estará hecho de una aleación de aluminio ligera

y resistente, y tendrá una longitud ajustable para adaptarse a diferentes alturas de usuario. La base tendrá una punta de goma para proporcionar un buen agarre en superficies lisas.

3.11.3 DISEÑO ELECTRÓNICO

El circuito electrónico se dividirá en dos partes: la parte de detección de obstáculos y la parte de transmisión de datos. La detección de obstáculos se realizará con los sensores de ultrasonido HC-SR04, y se enviarán señales al microcontrolador para su procesamiento el cual este enviara frecuencias al motor vibrador. La transmisión de datos se realizará a través del módulo GPRS A9G, que se conectará a la red de telefonía móvil para enviar la ubicación exacta del usuario y cualquier otro dato relevante.

3.11.4 INTEGRACIÓN DE LOS COMPONENTES

Los componentes electrónicos se integrarán en el cuerpo del bastón, con la empuñadura actuando como interfaz de usuario. Los sensores de ultrasonido se montarán en la parte inferior del cuerpo del bastón y se conectarán al microcontrolador a través de un circuito impreso. El módulo GPS-GPRS se montará en la base del bastón y se conectará al microcontrolador a través de una interfaz serial.

3.11.5 PRUEBAS Y VALIDACIÓN

Se realizarán pruebas exhaustivas en diferentes condiciones ambientales, como en interiores y exteriores, con diferentes usuarios y en diferentes momentos del día. Se comprobará que los sensores de proximidad funcionen correctamente, que la transmisión de datos sea precisa y que el bastón electrónico sea fácil de usar. Se recopilarán los resultados de las pruebas y se analizarán para realizar cualquier ajuste necesario antes de entregar el prototipo final.

3.11.6 PRUEBA DE VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Tabla 2 Verificación de Requisitos

Requisito General	Requisito Específico	Cumplimiento	Observaciones
Administrar Usuarios	Crear usuario	si	
	Consultar usuario	si	
	Modificar usuario	si	
	Eliminar usuario	si	
Administrar Clientes	Crear cliente	si	
	Consultar cliente	si	
	Modificar cliente	si	
	Eliminar cliente	si	
Administrar Productos	Crear producto	si	
	Consultar producto	si	
	Modificar producto	si	
	Eliminar producto	si	
Administrar Perfiles	Crear perfil	si	
	Consultar perfil	si	
	Modificar perfil	si	
Administrar Localización	Consultar localización	si	
	Filtrar localización	si	

Tabla 3 Prueba Crear Usuario

Módulo:	Crear usuario
Responsable	Alexandre Mamani Mendoza
Objetivo:	Determinar si el sistema crea correctamente los usuarios
Usuario requerido:	Administrador
Datos de prueba:	Parámetros para crear un usuario
Procedimiento:	Se ingresa a la página donde se crea un nuevo usuario y se ingresan los datos requeridos
Resultado esperado:	Crear correctamente un usuario
Resultado obtenido:	Prueba exitosa SI(x) NO()
	Los datos se almacena exitosamente en la base de datos

Tabla 4 Prueba consultar usuario

Módulo:	Consultar usuario
Responsable	Alexandre Mamani Mendoza
Objetivo:	Determinar si el sistema muestra los usuarios
Usuario requerido:	Administrador
Procedimiento:	Se ingresa a la página donde se visualizan los usuarios
Resultado esperado:	Obtener tabla con los usuarios registrados
Resultado obtenido:	Prueba exitosa SI(x) NO()
Comentarios:	Se muestran todos los datos correctamente

Tabla 5 Prueba Modificar Usuario

Módulo:	Modificar usuario
Responsable	Alexandre Mamani Mendoza
Objetivo:	Determinar si el sistema modifica los datos de los usuarios
Usuario requerido:	Administrador
Procedimiento:	Se ingresa a la página donde se visualizan los usuarios y seleccionar el que se quiere modificar
Resultado esperado:	Modificar usuario
Resultado obtenido:	Prueba exitosa SI(x) NO()
Comentarios:	El usuario se modifica correctamente

Tabla 6 Prueba Eliminar Usuario

Módulo:	Eliminar usuario
Responsable	Alexandre Mamani Mendoza
Objetivo:	Determinar si el sistema elimina correctamente los usuarios
Usuario requerido:	Administrador
Procedimiento:	Se ingresa a la página donde se visualizan los usuarios y seleccionar el que se desea eliminar
Resultado esperado:	Eliminar usuario
Resultado obtenido:	Prueba exitosa SI(x) NO()
Comentarios:	El usuario se elimina correctamente de la base de datos

Tabla 7 Prueba Crear Cliente

Módulo:	Crear cliente
Responsable	
Objetivo:	Determinar si el sistema crea correctamente los clientes que hacen uso del bastón
Usuario requerido:	Administrador
Datos de prueba:	Parámetros para crear un cliente
Procedimiento:	Se ingresa a la página donde se crea un nuevo cliente y se ingresan los datos requeridos
Resultado esperado:	Crear correctamente un cliente
Resultado obtenido:	Prueba exitosa SI(x) NO()
Comentarios:	Los datos se almacena exitosamente en la base de datos

Tabla 8 Prueba Consultar Cliente

Módulo:	Consultar cliente
Responsable	
Objetivo:	Determinar si el sistema muestra los clientes almacenados en la base de datos
Usuario requerido:	Administrador
Procedimiento:	Se ingresa a la página donde se visualizan los clientes
Resultado esperado:	Obtener tabla con los clientes registrados
Resultado obtenido:	Prueba exitosa SI(x) NO()
Comentarios:	Se muestran todos los datos correctamente

Tabla 9 Prueba Modificar Cliente

Módulo:	Modificar cliente
Responsable	
Objetivo:	Determinar si el sistema modifica los datos de los clientes
Usuario requerido:	Administrador
Procedimiento:	Se ingresa a la página donde se visualizan los clientes y seleccionar el que se quiere modificar
Resultado esperado:	Modificar información del cliente
Resultado obtenido:	Prueba exitosa SI(x) NO()
Comentarios:	El cliente se modifica correctamente

Tabla 10 Prueba Eliminar Cliente

Módulo:	Eliminar cliente
Responsable	
Objetivo:	Determinar si el sistema elimina correctamente la información de los clientes
Usuario requerido:	Administrador
Procedimiento:	Se ingresa a la página donde se visualizan los clientes y seleccionar el que se desea eliminar
Resultado esperado:	Eliminar cliente
Resultado obtenido:	Prueba exitosa SI(x) NO()
Comentarios:	El cliente se elimina correctamente de la base de datos

Tabla 11 Prueba Crear Perfil

Módulo:	Crear perfil
Responsable	
Objetivo:	Determinar si el sistema crea correctamente los perfiles de usuario
Usuario requerido:	Administrador
Datos de prueba:	Parámetros para crear un perfil
Procedimiento:	Se ingresa a la página donde se crea un nuevo perfil y se ingresan los datos requeridos
Resultado esperado:	Crear correctamente un perfil
Resultado obtenido:	Prueba exitosa SI(x) NO()
Comentarios:	Los datos se almacena exitosamente en la base de datos

Tabla 12 Prueba Modificar Perfil

Módulo:	Modificar perfil
Responsable	Alexandre Mamani Mendoza
Objetivo:	Determinar si el sistema modifica los datos de los perfiles
Usuario requerido:	Administrador
Procedimiento:	Se ingresa a la página donde se visualizan los perfiles y seleccionar el que se quiere modificar
Resultado esperado:	Modificar información del perfil
Resultado obtenido:	Prueba exitosa SI(x) NO()
Comentarios:	El productos se modifica correctamente

Tabla 13 Prueba Visualizar Localización

Módulo:	Localización
Responsable	
Objetivo:	Determinar si el sistema muestra los puntos de localización por parte de los clientes correctamente
Usuario requerido:	Administrador
Procedimiento:	Se ingresa a la página donde se visualizan los clientes y seleccionar el que se localizar
Resultado esperado:	Visualizar cliente o producto filtrado
Resultado obtenido:	Prueba exitosa SI(x) NO()
Comentarios:	La localización de los puntos de recorrido del cliente con uso del bastón se muestra correctamente.

3.12 PRUEBAS

Una vez completado el proyecto, se llevarán a cabo pruebas de funcionamiento que incluirán la medición de distancia y el envío de datos a una página web.

Imagen 33 Ensamblado del sistema

Fuente: Imagen creada por el autor

- **Verificación de la precisión del GPS-GPRS:** Se realizarán pruebas de campo para verificar la exactitud y estabilidad del módulo GPS-GPRS en la transmisión de la ubicación en tiempo real a la plataforma web.
- **Monitoreo de ubicación en tiempo real:** Se realizarán pruebas en condiciones reales para asegurar que el sistema web pueda mostrar con precisión la ubicación del usuario en tiempo real, brindando información relevante para su seguridad y desplazamiento.
- **Tiempo de carga del módulo GPS**

El tiempo que tarda el módulo GPS M8N en captar la señal depende de una serie de factores, como la ubicación, la hora del día, las condiciones climáticas y la cantidad de satélites visibles. En general, el módulo M8N puede tardar entre 20 y 60 segundos en captar la señal.

En condiciones ideales, como en un día despejado en el campo abierto, el módulo M8N puede captar la señal en tan solo 20 segundos. Sin embargo, en condiciones más desafiantes, como en un día nublado en la ciudad, el módulo M8N puede tardar de 60 segundos a 60 minutos en captar la señal.

Imagen 34 Implementación de módulos en el Raspberry Pi pico

Fuente: Imagen creada por el autor

```
60 modulo_gprs.write(f'AT+H
61 utime.sleep(5)
62 verificar_dato()
63
```

Consola x

```
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
datos no disponibles
datos no disponibles
0
-16.503877 -68.207979
```

Imagen 35 Validando datos del módulo GPS

Fuente: Imagen creada por el autor

- **Pruebas de ubicación y detección de objetos:** Se llevarán a cabo pruebas exhaustivas para evaluar la precisión y confiabilidad del sistema de ubicación, así como su capacidad para detectar objetos y obstáculos en el entorno del usuario.

```
124.6119
47.35115
b'\r\nOK\r\nHTTP/1.1 500 Internal Server
104.4263
47.1968
121.2676
46.83665
100.8934
18.40195
b'\r\nSHUT OK\r\n\r\nOK\r\n'
101.1164
20.80295
98.3724
18.2476
100.379
19.39665
```

Imagen 36 Distancias por el sensor ultrasónico

Fuente: Imagen creada por el autor

- **Integración de la aplicación con el servicio web:** Se llevarán a cabo pruebas de conexión y comunicación entre la aplicación móvil y el servicio web para garantizar que los usuarios puedan visualizar sin problemas su ubicación en la aplicación


```
Comando >
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
datos no disponibles
0
b'\x00\r\nOK\r\n'
b'\r\n+CME ERROR: 50\r\n'
b'\r\nOK\r\n'
b'\r\n+CGATT:1\r\n\r\nOK\r\n'
b'\r\nOK\r\n'
b'\r\nOK\r\n'
b'\r\nOK\r\n'
-16.503778 -68.208055
```

Imagen 37 Conexión con el servidor web

Fuente: Imagen creada por el autor

3.12.1 PRUEBAS DE CAMPO Y AJUSTES

Se efectuaron pruebas de campo con usuarios reales para identificar posibles ajustes y mejoras en la funcionalidad y precisión del sistema de ubicación, asegurando que el prototipo cumpla con los estándares de fiabilidad y seguridad esperados para el bastón electrónico. Para llevar a cabo las pruebas de campo, se estableció un procedimiento sistemático que incluyó los siguientes pasos:

- **Selección de Sitios de Prueba**

Se eligieron varios entornos representativos, incluyendo calles urbanas, parques y espacios interiores, donde las personas con discapacidad visual suelen desplazarse. Estos

lugares representan una variedad de condiciones y desafíos que pueden encontrar los usuarios del bastón.

- **Distancia de Detección de Objetos**

Se evaluó la distancia a la que el bastón electrónico fue capaz de detectar objetos y obstáculos en diferentes escenarios. Durante las pruebas, se utilizaron dos sensores ultrasónicos: uno ubicado en la parte inferior del bastón, con una distancia de detección de 40 cm, y otro en la parte superior con una distancia de detección de 1 metro. Esto permitió una detección precisa de obstáculos tanto a nivel del suelo como a alturas superiores.

Estas distancias de detección proporcionan información valiosa sobre la capacidad del bastón electrónico para detectar objetos en diferentes situaciones y alturas, lo que contribuye significativamente a la seguridad y confianza de los usuarios con discapacidad visual.

- **Velocidad de Respuesta**

Se midió el tiempo que el sistema tomó para detectar un objeto y proporcionar una alerta al usuario utilizando sensores ultrasónicos. La velocidad de respuesta se mantuvo en un promedio de 0.5 segundos, lo que se considera adecuado para permitir al usuario tomar medidas preventivas.

Este valor de 0.5 segundos representa el tiempo promedio que toma al sistema detectar un objeto y alertar al usuario utilizando los sensores ultrasónicos. Esta rapidez en la detección permite al usuario reaccionar de manera oportuna ante obstáculos y aumenta significativamente la seguridad en su desplazamiento.

- **Fiabilidad**

Se llevaron a cabo múltiples pruebas para evaluar la fiabilidad del sistema en diferentes condiciones climáticas y de iluminación. El bastón electrónico demostró un alto nivel de fiabilidad al detectar objetos de manera consistente.

Imagen 38 Pruebas de campo

Fuente: Imagen creada por el autor

CAPITULO IV

ANÁLISIS DE COSTOS

4.1 COSTOS

La estimación y análisis de los costos asociados al proyecto son esenciales para evaluar su viabilidad y garantizar la factibilidad de su implementación. Al considerar los costos en todas las etapas del proyecto, desde la investigación y el diseño hasta la construcción del prototipo y las pruebas de campo, se podrán tomar decisiones informadas y estratégicas.

Los costos involucrados en este proyecto incluirán los materiales necesarios. Se deberá realizar un análisis detallado de los componentes electrónicos, el microcontrolador RP2040, los módulos GPS-GPRS, así como otros elementos requeridos para el ensamblaje del bastón electrónico. Además, se deberá tener en cuenta el costo de desarrollo del software, tanto para el sistema web como para la aplicación móvil.

Tabla 14 Componentes

Componentes			
Dispositivo	Cantidad	Valor por unidad	Total del componente
Placa de desarrollo Raspberry pi pico	1	70 Bs	70 Bs
Modulo GPS M8N	1	55 Bs.	55 Bs.
Módulo GPRS A9G	1	150 Bs	150 Bs
Transistor BC548	2	2 Bs.	4 Bs.
Resistencia 10 K Ω	2	0.25 Bs.	0.50 Bs
Resistencia 220 Ω	2	0.25 Bs.	0.50 Bs

Resistencia 2.2K Ω	2	0.25 Bs.	0.50 Bs
Resistencia 4.7K Ω	2	0.25 Bs.	0.50 Bs
Diodo 1N4007	2	2 Bs.	4 Bs.
Motor Vibrador	2	5 Bs.	10 Bs.
Sensor Ultrasónico	2	75 Bs.	150 Bs.
Batería de Litio	2	40 Bs	80 Bs
Modulo Regulador de voltaje	1	10 Bs.	10 Bs
Placa fibra de Vidrio	1	80 Bs	615
Total de componentes			615 Bs.

Tabla 15 Materia Prima

Materia prima para la carcasa y Bastón			
Material	Cantidad	Valor por unidad	Total del componente
Hoja de acrílico	1	50 Bs	50 Bs.
Silicona	5	2 Bs.	10 Bs.
Pegamento gotita	1	10 Bs	10 Bs
Bastón blanco	1	90 Bs	90 Bs
Total materia prima para la carcasa			160 Bs

Tabla 16 Costos de software

Costos de software			
Material	Cantidad	Valor por mensual	Total del componente
Dominio y alojamiento web	1	50 Bs	50 Bs.
Internet Sim Móvil	1	50 Bs	50 Bs
Total costo de software			100 Bs

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

En el transcurso de este proyecto, se abordó la problemática que enfrentan las personas con discapacidad visual en cuanto a su movilidad y seguridad. A través del desarrollo de un prototipo de bastón electrónico para detección de objetos y monitoreo de ubicación, se buscó proporcionar una solución tecnológica que no solo supere las limitaciones actuales de los bastones convencionales, sino que también ofrezca un acceso asequible a funcionalidades avanzadas.

El análisis de la problemática permitió identificar las dificultades que las personas con discapacidad visual enfrentan en su vida diaria, incluyendo la falta de autonomía en la detección de objetos y la carencia de sistemas de monitoreo de ubicación. A través de la implementación del prototipo, se logró integrar tecnologías inclusivas como el microcontrolador RP2040 y los módulos GPS-GPRS, lo que permitió desarrollar un sistema electrónico de detección temprana de objetos y un sistema de monitoreo en tiempo real de la ubicación de los usuarios.

La incorporación de un sistema web y una aplicación móvil brindó una plataforma versátil para el control y seguimiento de los usuarios del bastón electrónico. Esta innovación no solo mejora la seguridad de las personas con discapacidad visual al proporcionar información en tiempo real sobre su entorno, sino que también promueve su confianza y autonomía al enfrentar diferentes situaciones cotidianas.

En resumen, este proyecto contribuye de manera significativa a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad visual al proporcionar un bastón electrónico que va más allá de las funcionalidades tradicionales. La combinación de tecnologías inclusivas, sistemas de detección y monitoreo, y la posibilidad de acceso económico a través de su diseño y fabricación local, responde a una necesidad imperante en la comunidad de

personas con discapacidad visual y sienta las bases para la continua evolución de soluciones tecnológicas en este ámbito.

5.2 RECOMENDACIONES

Las siguientes recomendaciones han sido identificadas:

1. **Ampliación del prototipo:** Dado que el prototipo desarrollado es una versión inicial, se recomienda considerar la posibilidad de futuras iteraciones y mejoras. Esto podría incluir la incorporación de más sensores y tecnologías para aumentar la precisión de detección de objetos y la capacidad de navegación en entornos diversos.
2. **Investigación continua:** Se sugiere continuar investigando y explorando nuevas tecnologías y avances en el campo de la asistencia a personas con discapacidad visual. Mantenerse al tanto de las últimas innovaciones permitirá mejorar el diseño y funcionalidad del bastón electrónico en futuras versiones.
3. **Colaboración interdisciplinaria:** Considerar la colaboración con expertos en diferentes disciplinas, como ingeniería, diseño industrial, psicología y terapia ocupacional, para abordar de manera integral las necesidades de las personas con discapacidad visual. Esta colaboración puede enriquecer el diseño y la implementación del prototipo.
4. **Capacitación y educación:** Implementar programas de capacitación para las personas con discapacidad visual, así como para sus familiares y cuidadores, sobre el uso adecuado del bastón electrónico y las funcionalidades del sistema. Esto garantizará que los usuarios saquen el máximo provecho del dispositivo y se sientan confiados al utilizarlo.
5. **Accesibilidad económica:** Explorar oportunidades para reducir aún más los costos de producción y fabricación del bastón electrónico, lo que permitiría que un mayor número de personas accedan a esta tecnología. Buscar patrocinios, alianzas con organizaciones sin fines de lucro u otras fuentes de financiamiento para asegurar la disponibilidad asequible del dispositivo.

6. **Pruebas de usuario continuas:** Continuar realizando pruebas de campo y obteniendo retroalimentación directa de los usuarios para identificar áreas de mejora y optimización. Las opiniones y experiencias de los usuarios son esenciales para refinar el diseño y la funcionalidad del bastón electrónico.
7. **Expansión geográfica:** Si es posible, considerar la posibilidad de expandir el alcance del proyecto a otras ciudades o regiones, con el objetivo de brindar beneficios a una mayor cantidad de personas con discapacidad visual y recopilar información adicional sobre diferentes contextos de uso.
8. **Sostenibilidad y mantenimiento:** Diseñar un plan de mantenimiento y soporte técnico a largo plazo para los usuarios del bastón electrónico. Esto asegurará que el dispositivo continúe funcionando de manera óptima durante su vida útil y que los usuarios reciban asistencia en caso de problemas.
9. **Investigación en aspectos psicosociales:** Realizar investigaciones adicionales para comprender cómo la adopción de tecnologías asistivas puede impactar en aspectos psicológicos y sociales de las personas con discapacidad visual, como su autoestima, interacción social y calidad de vida.
10. **Difusión y concientización:** Realizar campañas de concientización para educar al público en general sobre las necesidades y desafíos que enfrentan las personas con discapacidad visual. Esto puede ayudar a generar un mayor apoyo y comprensión hacia esta población.

BIBLIOGRAFÍA

- Bootstrap. (2022). *Build fast, responsive sites with Bootstrap*. Obtenido de <https://getbootstrap.com/>
- 330ohms. (s.f.). *RP2040: El microcontrolador más potente en su gama*. Obtenido de <https://blog.330ohms.com/2021/07/02/rp2040-el-microcontrolador-mas-potente-en-su-gama/>
- Ai-Thinker Technology. (2017). *Ai-Thinker Technology*. Obtenido de <https://docs.ai-thinker.com/en/gprs/a9g/boards>
- Alvarez Carulla, A. (2021). *Metodologías Ágiles*. Creative Commons.
- Angular. (2022). *web apps*. Obtenido de <https://angular.io/>
- ANGULAR. (2023). *Angular*. Obtenido de <https://angular.io/>
- ANZULES, J. J. (2021). *Monitorización de acumulación de basura en los sumideros de agua lluvia basado en redes inalámbricas de sensores*. proyecto de investigación y desarrollo, CALCETA. Obtenido de <https://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1588>
- APP INVENTOR. (2022). *MIT APP INVENTOR*. Obtenido de <https://appinventor.mit.edu/>
- Ayala Aburto, J. G. (2018). *Guante traductor de señas. [Proyecto de grado]*. Intituto politecnico nacional, ciudad de mexico, Mexico. Obtenido de <https://tesis.ipn.mx/handle/123456789/28152>
- Benito Herranz, Á. (2019). *Desarrollo de aplicaciones para IoT con el módulo ESP32. [Proyecto de grado]*. Universidad de Alcala, Madrid, España. Obtenido de <https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/35420>
- Bootstrap . (2023). *Documentacion Oficial*. Obtenido de <https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/introduction/>
- Brito Moncayo, G. D. (2016). *Visión artificial por alertas de voz y movimiento para personas con discapacidad visual en la Biblioteca de no videntes de la Universidad Técnica de Ambato*[Proyecto de Grado]. Obtenido de <https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/20348>

- Ceguera y Discapacidad visual. (s.f.). *Ceguera y Discapacidad visual*. Recuperado el 26 de Enero de 2022, de <https://ddascom.wordpress.com/baston-blanco-baston-verde-perros-guia/>
- Cultura librera americana. (s.f.). *Anatomia y Fisiologia del Cuerpo Humano*. (C. E. Rodriguez, Ed.) Grupo clasa.
- Desarrollo Social y Familia. (s.f.). *Senadis*. Recuperado el 26 de Enero de 2022, de https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwig7_qHrdD1AhW0pZUCHZ4gCXoQFnoECAMQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.senadis.gob.cl%2Fdescarga%2Fi%2F5981&usg=AOvVaw2QoImyZauCiM8uDIO2IkkJ
- EUROINNOVA, Universidad. (s.f.). *Business School*. Recuperado el 24 de Enero de 2022, de <https://www.euroinnova.bo/cuales-son-los-tipos-de-discapacidad-visual>
- Flores Huanca, R. J. (2016). Centro de capacitación y rehabilitación para personas ciegas y de baja visión. [*Proyecto de Grado*]. Universidad Mayor de San Andres, La Paz, Bolivia. Obtenido de <http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/11784>
- Galan Acuña, J. Y. (2013). Baston guía ultrasonico con indicador sonoro para personas con limitacion visual. [*Trabajo de Grado*]. Pontifica Universidad Javeriana, Bogota, Colombia. Obtenido de <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/13591>
- Google. (2022). *Ayuda de Google Maps*. Obtenido de Centro de ayuda: <https://support.google.com/maps/answer/3273406?hl=es-419&co=GENIE.Platform%3DAndroid>
- INC. (17 de Octubre de 2021). *Orientación y movilidad*. Instituto Nacional para Ciegos, Bogota, Colombia. Obtenido de <http://www.inci.gov.co/blog/orientacion-y-movilidad-de-personas-con-discapacidad-visual>
- Javier Peñafiel, J. Z. (2001). *Fundamentos del sistema gps y aplicaciones en la topografía*. colegio oficial de ingenieros tecnicos en topografía, Madrid , España.
- JSON. (2022). *Introducción a JSON*. Obtenido de <https://www.json.org/json-es.html>
- JSON.org. (2023). *Introducing JSON*. Obtenido de <https://www.json.org/json-en.html>
- LARAVEL. (2022). *LARAVEL*. Obtenido de <https://laravel.com/>

- MARTELO, L. A. (2015). *Proyecto de grado de : diseño y construcción de un modulo asistente adaptable al bastón de las personas con discapacidad visual para mejorar su desplazamiento*. universidad autónoma del caribe. Obtenido de <http://repositorio.uac.edu.co/handle/11619/1654>
- McCoy, C. (2018). *GitHub*. Obtenido de <https://github.com/inmcm/micropyGPS>
- MicroPython. (s.f.). *Documentacion Oficial*. Obtenido de <https://micropython.org/>
- Microsoft. (2019). *7 desarrollos de tecnología inteligente para la gente con ceguera o visión baja*. Obtenido de <https://news.microsoft.com/es-xl/features/7-desarrollos-de-tecnologia-inteligente-para-la-gente-con-ceguera-o-vision-baja/>
- Ministerio de Educación. (2013). *Guía de Orientación y Movilidad (OyM)* (tomo 5 ed.). La Paz: Direccion general de formacion de maestros.
- Ministerio de Educación. (28 de Agosto de 2019). *Ministerio de Educación*. Recuperado el 24 de Enero de 2022, de Noticias del Encuentro: https://www.minedu.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=769:discapacidad-visual&catid=191&Itemid=993
- MOZILLA. (s.f.). *JAVASCRIPT*. Obtenido de <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript>
- MySQL. (2023). *Dev-MySQL*. Obtenido de <https://dev.mysql.com/doc/>
- NAVARRO, D., RÍOS, L. H., & PARRA, H. (s.f.). **SENSORES DE ULTRASONIDO USADOS EN ROBÓTICA** . *Scientia Et Technica*. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84911685008>
- Node. (2023). *Node js*. Obtenido de <https://nodejs.org/es/get-involved>
- Organización Mundial de la Salud. (26 de Febrero de 2021). *Ceguera y discapacidad visual*. Recuperado el 24 de Enero de 2022, de Organización Mundial de la Salud: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment>
- Paiba Diaz, C. Y. (2020). *Bastón inteligente para facilitar la identificación de objetos circundantes. [Proyecto de Grado]*. Universidad Santo Tomas, Bogota, Colombia. Obtenido de <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/29849?show=full>

- Periodico elPotosi. (23 de Agosto de 2019). *Boliviana crea un bastón para orientar a invidentes*. Obtenido de https://elpotosi.net/cultura/20190823_boliviana-crea-un-baston-para-orientar-a-invidentes.html
- PHP. (2022). *PAGINA OFICIAL*. Obtenido de <https://www.php.net/manual/es/intro-what-is.php>
- Poder Legislativo. (01 de 08 de 2018). Ley N° 223/2012. Ley General Para Personas. Estado Plurinacional de Bolivia, Bolivia. Obtenido de www.buenosaires.iiep.unesco.org
- Python Oficial. (s.f.). *Documentacion tutorial de python*. Obtenido de <https://docs.python.org/es/3/tutorial/>
- Salazar, A. A. (2015). Dispositivos de asistencia para la movilidad en personas con discapacidad visual. *Revista Politécnica ISSN 1900-2351*, 107-116. Obtenido de <https://revistas.elpoli.edu.co/index.php/pol/article/view/1534>
- Santillán, L. A., Ginestà, M. G., & Pérez, Ó. (s.f.). *academia*. Obtenido de https://www.academia.edu/download/54167148/MYSQL_MANUAL.pdf
- Sarmiento Vizcaino, Y. (s.f.). Desarrollo de un baston electronico para el desplazamiento y ubicacion de personas con discapacidad visual. *[Trabajo de Grado]*. Universidad de Cundinamarca, Cundinamarca, Colombia.
- Thonny Documentacion. (s.f.). *Python IDE for beginners*. Obtenido de <https://thonny.org/>
- Vargas, N. A. (26 de Enero de 2022). *Diario de circulacion nacional*. Recuperado el 26 de Enero de 2022, de Opinion: <https://www.opinion.com.bo/articulo/revista-asi/personas-ceguera-reto-vencer-oscuridad-necesidad-sociedad-empatica/20211002114236837229.html>
- Web Empresa. (s.f.). *Webempresa*. Obtenido de <https://www.webempresa.com>

ANEXOS

ANEXO 1:

CODIGO FUNCIONAL EN EL RASPBERRY PI PICO EDITOR THONNY

```
1 from machine import Pin,PWM,UART
2 from micropyGPS import MicropyGPS
3 from proceso_baston import nucleol
4 import utime , time
5 import _thread
6 global tel
7 global ci
8 tel="75225628"
9 ci="6402402"
10
11 modulo_gps = UART(1, baudrate=9600, tx=Pin(8), rx=Pin(9))
12 modulo_gprs = UART(0, baudrate=115200, tx=Pin(12), rx=Pin(13))
13
14
15 distancia = 0
16
17 Zona_Horaria = -4 # -3
18 gps = MicropyGPS(Zona_Horaria)
19 ultimo_valor = 0
20 intervalo_valores = 50
21
22 contador=0
```

```

23
24
25 # habilitando el segundo nucleo
26 _thread.start_new_thread(nucleo1,())
27
28
29
30 def verificar_dato():
31     if modulo_gprs.any()>0:
32         dato =modulo_gprs.read()
33         print(dato)
34
35 def Envio_Servidor(lat,lon):
36     utime.sleep_ms(200)
37     modulo_gprs.write("AT \r\n")
38     utime.sleep(2)
39     verificar_dato()
40     modulo_gprs.write("AT+CIPSHUT \r\n")
41     utime.sleep(2)
42     verificar_dato()
43     modulo_gprs.write("AT+CIPMUX=0 \r\n")
44     utime.sleep(2)
45     verificar_dato()
46     modulo_gprs.write("AT+CGATT=1 \r\n")
47     utime.sleep(2)
48     verificar_dato()
49     modulo_gprs.write('AT+CSTT="internet.tigo.bo", "", "" \r\n')
50     utime.sleep(4)
51     verificar_dato()
52     modulo_gprs.write("AT+CIICR \r\n")
53     utime.sleep(6)
54     verificar_dato()
55     modulo_gprs.write("AT+CGACT=1,1 \r\n")
56     utime.sleep(3)
57     verificar_dato()
58     modulo_gprs.write(f'AT+HTTPGET="http://bkbaston.appsbo.com/public/api/baston?ci={ci}'
59     utime.sleep(5)
60     verificar_dato()
61

```

```

61
62
63 def convertir(secciones):
64     if (secciones[0] == 0): # secciones[0] contiene los grados
65         return None
66     # secciones[1] contiene los minutos
67     data = secciones[0]+(secciones[1]/60.0)
68     # secciones[2] contiene 'E', 'W', 'N', 'S'
69     if (secciones[2] == 'S'):
70         data = -data
71     if (secciones[2] == 'W'):
72         data = -data
73
74     data = '{0:.6f}'.format(data)
75     return str(data)
76
77 while True:
78
79     largo = modulo_gps.any()
80     if largo > 0:
81         b = modulo_gps.read(largo)
82         for x in b:
83             msg = gps.update(chr(x))
84
85     latitud = convertir(gps.latitude)
86     longitud = convertir(gps.longitude)
87     time.sleep_ms(200)
88     if (latitud == None or longitud == None):
89         print("datos no disponibles")
90         time.sleep_ms(200)
91         continue
92     # enviar estos datos
93     Envio_Servidor(latitud,longitud)
94     if contador == 0:
95         utime.sleep(2)
96         contador = 1
97
98     if (time.time() - ultimo_valor) > intervalo_valores:
99         print(ultimo_valor)
100         ultimo_valor = time.time()
101         Envio_Servidor(latitud,longitud)

```

ANEXO 2

BASE DE DATOS FUNCIONAL DEL SISTEMA WEB

```
28 -- Estructura de tabla para la tabla `bastons`
29 --
30
31 CREATE TABLE `bastons` (
32   `id` bigint(20) NOT NULL,
33   `ci` varchar(45) DEFAULT NULL,
34   `latitud` varchar(45) DEFAULT NULL,
35   `longitud` varchar(45) DEFAULT NULL
36 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
37
38 --
39 -- Volcado de datos para la tabla `bastons`
40 --
41
42 INSERT INTO `bastons` (`id`, `ci`, `latitud`, `longitud`) VALUES
43 (2, '4646', '465465465', '564564654'),
44 (3, '4646', '465465465', '564564654'),
45 (4, '7075242', '-16.503451', '-68.207788'),
46 (5, '7075242', '-16.503467', '-68.207755'),
47 (6, '7075242', '-16.503470', '-68.207750'),
48 (7, '7075242', '-16.503448', '-68.207765'),
49 (8, '7075242', '-16.503428', '-68.207788');
```

```
54 -- Estructura de tabla para la tabla `clientes`
55 --
56
57 CREATE TABLE `clientes` (
58   `cliente_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
59   `nombres` varchar(190) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
60   `apellidos` varchar(190) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
61   `sim` varchar(190) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
62   `ci` varchar(190) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
63   `direccion` varchar(190) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
64   `foto` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
65   `habilitado` tinyint(1) NOT NULL,
66   `user_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
67   `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
68   `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
69 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
70
```

```
90 CREATE TABLE `cliente_familiar` (  
91   `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,  
92   `cliente_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,  
93   `familiar_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,  
94   `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,  
95   `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL  
96 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
133 CREATE TABLE `familiares` (  
134   `familiar_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,  
135   `nombres` varchar(190) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,  
136   `apellidos` varchar(190) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,  
137   `parentesco` varchar(190) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,  
138   `celular` varchar(190) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,  
139   `habilitado` tinyint(1) NOT NULL,  
140   `user_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,  
141   `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,  
142   `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL  
143 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
428 CREATE TABLE `ubicacions` (  
429   `ubicacion_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,  
430   `fecha` datetime DEFAULT NULL,  
431   `latitud` double DEFAULT NULL,  
432   `longitud` double DEFAULT NULL,  
433   `cliente_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,  
434   `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,  
435   `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL  
436 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```

482 -- Estructura de tabla para la tabla `users`
483 --
484
485 CREATE TABLE `users` (
486   `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
487   `nombres` varchar(190) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
488   `apellidos` varchar(190) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
489   `nombre_completo` varchar(190) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
490   `celular` varchar(190) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
491   `ci` varchar(190) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
492   `habilitado` tinyint(1) NOT NULL,
493   `username` varchar(30) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
494   `email` varchar(190) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
495   `email_verified_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
496   `password` varchar(190) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
497   `remember_token` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
498   `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
499   `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
500 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
501

```

```

519 -- Indices de la tabla `bastons`
520 --
521 ALTER TABLE `bastons`
522   ADD PRIMARY KEY (`id`);
523
524 --
525 -- Indices de la tabla `clientes`
526 --
527 ALTER TABLE `clientes`
528   ADD PRIMARY KEY (`cliente_id`),
529   ADD KEY `clientes_user_id_foreign` (`user_id`);
530
531 --
532 -- Indices de la tabla `cliente_familiar`
533 --
534 ALTER TABLE `cliente_familiar`
535   ADD PRIMARY KEY (`id`),
536   ADD KEY `cliente_familiar_cliente_id_foreign` (`cliente_id`),
537   ADD KEY `cliente_familiar_familiar_id_foreign` (`familiar_id`);
538

```

```

641 -- AUTO_INCREMENT de la tabla `bastons`
642 --
643 ALTER TABLE `bastons`
644   MODIFY `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=9;
645
646 --
647 -- AUTO_INCREMENT de la tabla `clientes`
648 --
649 ALTER TABLE `clientes`
650   MODIFY `cliente_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=52;
651
652 --
653 -- AUTO_INCREMENT de la tabla `cliente_familiar`
654 --
655 ALTER TABLE `cliente_familiar`
656   MODIFY `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=53;
657
658

```

```

738 ALTER TABLE `familiares`
739   ADD CONSTRAINT `familiares_user_id_foreign` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`id`) ON DELETE CASCADE;
740
741 --
742 -- Filtros para la tabla `role_user`
743 --
744 ALTER TABLE `role_user`
745   ADD CONSTRAINT `role_user_role_id_foreign` FOREIGN KEY (`role_id`) REFERENCES `roles` (`id`) ON DELETE CASCADE,
746   ADD CONSTRAINT `role_user_user_id_foreign` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`id`) ON DELETE CASCADE;
747
748 --
749 -- filtros para la tabla `ubicacions`
750 --
751 ALTER TABLE `ubicacions`
752   ADD CONSTRAINT `ubicacions_cliente_id_foreign` FOREIGN KEY (`cliente_id`) REFERENCES `clientes` (`cliente_id`);
753 COMMIT;
754
755 /**40381 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
756 /**40381 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
757 /**40381 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
758

```

```

-- Filtros para la tabla `clientes`
--
ALTER TABLE `clientes`
  ADD CONSTRAINT `clientes_user_id_foreign` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`id`) ON DELETE CASCADE;
--
-- Filtros para la tabla `cliente_familiar`
--
ALTER TABLE `cliente_familiar`
  ADD CONSTRAINT `cliente_familiar_cliente_id_foreign` FOREIGN KEY (`cliente_id`) REFERENCES `clientes` (`cliente_id`),
  ADD CONSTRAINT `cliente_familiar_familiar_id_foreign` FOREIGN KEY (`familiar_id`) REFERENCES `familiares` (`familiar_id`);
--
-- Filtros para la tabla `familiares`
--
ALTER TABLE `familiares`
  ADD CONSTRAINT `familiares_user_id_foreign` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`id`) ON DELETE CASCADE;

```

SISTEMA WEB VISUALIZADA DESDE EL EDITOR DE CODIGO VISUAL STUDIO CODE


```
1 <?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 use App\Models\Ubicacion;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
8
9 class Cliente extends Model
10 {
11     use HasFactory;
12     protected $primaryKey = 'cliente_id';
13
14     public function ubicacion() {
15         return $this->hasOne(Ubicacion::class, 'cliente_id');
16     }
17     public function ultima_ubicacion() {
18         return $this->hasOne(Ubicacion::class, 'cliente_id')->latest();
19     }
20     public function ubicaciones() {
21         return $this->hasMany(Ubicacion::class, 'cliente_id');
22     }
23
24     public function familiares() {
25         return $this->belongsToMany(Familiar::class, 'cliente_familiar', 'cliente_id', 'familiar_id');
26     }
27 }
```



```
1 <?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 use App\Models\Cliente;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
8
9 class Familiar extends Model
10 {
11     use HasFactory;
12     protected $primaryKey = 'familiar_id';
13
14     public function clientes() {
15         return $this->belongsToMany(Cliente::class, 'cliente_familiar', 'familiar_id', 'cliente_id');
16     }
17     public function usuario() {
18         return $this->belongsTo(User::class, 'user_id');
19     }
20 }
21 }
```

```
Ubicacion.php
1 <?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8 class Ubicacion extends Model
9 {
10     use HasFactory;
11     protected $primaryKey = 'ubicacion_id';
12 }
13
```

```
User.php
1 <?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 // use Illuminate\Contracts\Auth\MustVerifyEmail;
6 use App\Models\Role;
7 use Laravel\Passport\HasApiTokens;
8 use Illuminate\Notifications\Notifiable;
9 // use Laravel\Sanctum\HasApiTokens; // preset
10 use Illuminate\Database\Eloquent\Casts\Attribute;
11 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
12 use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;
13
14 class User extends Authenticatable
15 {
16     use HasApiTokens, HasFactory, Notifiable;
17
18     protected function nombres():Attribute {
19         return new Attribute(
20             set: fn($value) => mb_strtoupper($value)
21         );
22     }
23
24     protected function apellidos():Attribute {
25         return new Attribute(
26
```

